

Dalla risorsa forestale all'innovazione industriale: un framework multi-scala per il technology scouting e la prioritizzazione territoriale della filiera del sughero.

Maria Fais^{1}, Nicola Garippa²*

^{1*} Studio BioMAE (*Biological & Management for Assurance and Excellence*), Siniscola (Italy)

²Ingegneria Agraria Srls, Macomer (Italy)

Abstract

La transizione verso un'economia circolare e bio-based richiede strumenti di supporto alle decisioni capaci di integrare la disponibilità delle risorse naturali con il livello di maturità tecnologica e il potenziale di trasferimento industriale delle innovazioni. In questo contesto, il sughero (*Quercus suber* L.) rappresenta uno dei biomateriali più strategici dell'area mediterranea grazie alle sue peculiari proprietà meccaniche, termiche, acustiche e ambientali, che ne consentono l'impiego in un numero crescente di settori industriali. Sebbene la letteratura scientifica abbia ampiamente documentato lo sviluppo di nuove applicazioni del sughero, risultano ancora limitati gli studi finalizzati a integrare l'analisi della risorsa territoriale con il technology scouting e la definizione di priorità di innovazione.

Il presente lavoro propone un framework metodologico integrato che combina territorial intelligence e technology intelligence per individuare le traiettorie di innovazione a maggiore potenziale nell'ambito della filiera europea del sughero. L'attività di technology scouting è stata condotta mediante ricerche sistematiche su Google Scholar, effettuate tra l'11 e il 25 giugno 2026, utilizzando query tematiche dedicate ai principali ambiti applicativi del sughero e successivamente validate attraverso Zotero e Mendeley. A seguito di una revisione critica e della verifica manuale delle informazioni, è stata costruita una Knowledge Base composta da 166 pubblicazioni scientifiche, classificate secondo area geografica di studio, settore applicativo, tecnologia impiegata, tipologia di sughero, livello di innovazione, Technology Readiness Level (TRL), vantaggi, criticità, potenziale industriale, potenziale di applicazione nel contesto della Sardegna e rilevanza scientifica.

Sulla base di tali informazioni è stato sviluppato Priority Cork Innovation Europe (PCIE), un indicatore qualitativo originale, proposto per la prima volta nel presente studio, finalizzato alla prioritizzazione delle tecnologie emergenti attraverso l'integrazione del grado di innovazione, della maturità tecnologica, del potenziale industriale e della trasferibilità territoriale. Parallelamente, il framework è stato integrato con un'analisi territoriale delle sugherete della Sardegna, basata su indicatori di disponibilità della risorsa, vocazionalità, continuità territoriale e vulnerabilità agli incendi, al fine di mettere in relazione il potenziale naturale con le opportunità di sviluppo tecnologico.

I risultati evidenziano una forte concentrazione della ricerca in Portogallo, seguito da Spagna e Italia, confermando il ruolo di tali Paesi quali principali poli europei dell'innovazione nella filiera del sughero. I comparti maggiormente sviluppati riguardano i materiali compositi, l'edilizia sostenibile, l'isolamento termo-acustico e la valorizzazione degli scarti, mentre additive manufacturing, materiali funzionali, biomateriali e tecnologie per il trattamento delle acque emergono come i principali settori ad elevato potenziale di crescita. La classificazione secondo il TRL evidenzia una progressiva maturazione delle tecnologie, mentre l'applicazione del PCIE consente di individuare le traiettorie di innovazione maggiormente promettenti per il trasferimento tecnologico e lo sviluppo industriale.

Il framework proposto trasforma una tradizionale revisione della letteratura in uno strumento di technology intelligence a supporto delle decisioni strategiche, offrendo un approccio replicabile per Living Lab, ecosistemi dell'innovazione e programmi di sviluppo della bioeconomia. L'integrazione tra analisi territoriale e technology scouting rappresenta inoltre un modello metodologico esportabile ad altre filiere forestali e ad altri biomateriali, contribuendo alla pianificazione delle future strategie europee di innovazione sostenibile.

Parole chiave: Sughero; bioeconomia; technology scouting; technology intelligence; territorial intelligence; Technology Readiness Level (TRL); economia circolare; Living Lab; materiali bio-based; innovazione industriale; trasferimento tecnologico.

1. Introduzione

Negli ultimi anni la transizione verso un modello di sviluppo sostenibile ha determinato una crescente attenzione nei confronti della bioeconomia, intesa come sistema economico fondato sull'utilizzo sostenibile delle risorse biologiche rinnovabili per la produzione di alimenti, materiali, energia e servizi ecosistemici (European Commission, 2018). In tale contesto, il Green Deal europeo, il nuovo Piano d'Azione per l'Economia Circolare e la Strategia Forestale Europea individuano nelle filiere forestali uno dei principali motori della transizione ecologica, riconoscendo ai biomateriali un ruolo strategico per la decarbonizzazione dei processi produttivi, la riduzione dell'impiego di materie prime fossili e lo sviluppo di nuovi modelli industriali basati sulla circolarità delle risorse (European Commission, 2019, 2020, 2021).

Tra i biomateriali di origine forestale, il sughero rappresenta uno dei prodotti naturali più peculiari dell'area mediterranea. Ottenuto dalla corteccia della quercia da sughero (*Quercus suber* L.) attraverso un processo di raccolta periodico che non comporta l'abbattimento della pianta, esso costituisce una materia prima completamente rinnovabile, riciclabile e caratterizzata da un'impronta ecologica particolarmente contenuta (Pereira, 2007). Oltre alla sua rilevanza economica, la sughereta mediterranea svolge un ruolo fondamentale nella conservazione della biodiversità, nella protezione del suolo, nella regolazione del ciclo idrologico, nella prevenzione della desertificazione e nel sequestro del carbonio, contribuendo in maniera significativa alla fornitura di servizi ecosistemici essenziali (Bugalho et al., 2011).

Dal punto di vista tecnologico, il sughero possiede una combinazione di proprietà difficilmente riscontrabile in altri materiali naturali. La struttura cellulare chiusa, costituita da milioni di cellule prismatiche riempite di gas, conferisce al materiale leggerezza, elasticità, resilienza, impermeabilità ai liquidi e ai gas, elevata capacità di isolamento termico e acustico, stabilità dimensionale, resistenza alla compressione e capacità di assorbimento degli urti (Silva et al., 2005; Gil, 2014). Tali caratteristiche hanno favorito negli ultimi due decenni un progressivo ampliamento delle applicazioni del sughero ben oltre il tradizionale settore enologico, estendendone l'impiego all'edilizia sostenibile, ai materiali compositi, all'automotive, all'aerospazio, al design industriale, ai biomateriali, al packaging, ai sistemi di trattamento delle acque e alla manifattura additiva (Gil, 2015; Knapic et al., 2016; Mohanty et al., 2018).

Parallelamente, la crescente attenzione verso l'economia circolare ha promosso lo sviluppo di numerose strategie finalizzate alla valorizzazione degli scarti della lavorazione del sughero, trasformando polveri, granulati e sottoprodotti industriali in nuove materie prime seconde destinate

alla produzione di compositi polimerici, materiali cementizi alleggeriti, geopolimeri, adsorbenti ambientali, carbone attivo, pannelli isolanti e materiali multifunzionali ad elevato valore aggiunto (Reis et al., 2019). Questo processo di valorizzazione rappresenta un esempio concreto di simbiosi industriale, nel quale il concetto di rifiuto viene progressivamente sostituito da quello di risorsa, in linea con i principi della bioeconomia europea e dell'economia circolare (Geissdoerfer et al., 2017; Kirchherr et al., 2017).

Nonostante il crescente numero di pubblicazioni dedicate alle applicazioni innovative del sughero, la letteratura scientifica risulta prevalentemente focalizzata sulla caratterizzazione dei materiali, sul miglioramento delle prestazioni meccaniche e sulle singole applicazioni tecnologiche (Silva et al., 2005; Gil, 2015; Knapic et al., 2016). Al contrario, risultano ancora limitati gli studi finalizzati a integrare la disponibilità territoriale della risorsa con l'analisi sistematica delle tecnologie emergenti e con la valutazione del loro potenziale di trasferimento industriale. Analogamente, mancano strumenti metodologici in grado di supportare processi decisionali orientati alla definizione di priorità di investimento, alla pianificazione delle attività di ricerca e sviluppo e alla costruzione di ecosistemi territoriali dell'innovazione.

Negli ultimi anni, approcci quali la **Technology Intelligence**, il **Technology Scouting** e la **Corporate Foresight** hanno assunto un ruolo sempre più rilevante nell'identificazione delle traiettorie tecnologiche emergenti e nella definizione delle strategie di innovazione di imprese, cluster industriali e amministrazioni pubbliche (Lichtenthaler, 2008; Rohrbeck, 2010). Tali metodologie consentono di trasformare la produzione scientifica e tecnologica in conoscenza strategica, supportando la selezione delle tecnologie a maggiore potenziale attraverso processi strutturati di raccolta, classificazione e valutazione delle informazioni. Parallelamente, i Living Lab europei hanno dimostrato come la collaborazione tra università, imprese, pubbliche amministrazioni e cittadini rappresenti uno strumento efficace per accelerare il trasferimento tecnologico e favorire l'innovazione aperta nei territori (Chesbrough, 2003; Leminen et al., 2012).

In questo scenario, la Sardegna occupa una posizione di particolare interesse, rappresentando uno dei principali territori europei per estensione delle sugherete e disponibilità della materia prima. Tuttavia, nonostante l'elevato valore ambientale ed economico della risorsa, la filiera regionale risulta ancora prevalentemente orientata agli impieghi tradizionali, mentre il trasferimento verso applicazioni tecnologicamente avanzate appare limitato rispetto ai principali contesti europei, in particolare al Portogallo e alla Spagna. Ne deriva la necessità di sviluppare strumenti capaci di mettere in relazione il potenziale territoriale con le opportunità offerte dalla ricerca scientifica internazionale, individuando le traiettorie di innovazione maggiormente promettenti per il sistema produttivo regionale.

Alla luce di tali considerazioni, il presente lavoro propone un **framework metodologico multi-scala** che integra analisi territoriale e **technology scouting** al fine di supportare la pianificazione strategica della filiera del sughero. Attraverso la costruzione di una Knowledge Base costituita da 166 pubblicazioni scientifiche, la classificazione delle tecnologie secondo il **Technology Readiness Level (TRL)** e lo sviluppo dell'indicatore originale **Priority Cork Innovation Europe (PCIE)**, lo studio si propone di: (i) analizzare lo stato dell'arte delle applicazioni innovative del sughero; (ii) identificare le principali traiettorie tecnologiche emergenti; (iii) valutare il livello di maturità e il potenziale industriale delle tecnologie censite; (iv) integrare tali informazioni con la disponibilità territoriale

della risorsa in Sardegna; e (v) fornire uno strumento di supporto alle decisioni per Living Lab, imprese e decisori pubblici impegnati nello sviluppo della bioeconomia forestale.

L'approccio proposto supera pertanto la tradizionale revisione della letteratura, configurandosi come un modello di **Technology Intelligence** applicato alla filiera del sughero e potenzialmente trasferibile ad altri biomateriali e ad altre filiere forestali europee.

2. Materiali e metodi

2.1 Framework metodologico

Il presente studio propone un framework metodologico integrato finalizzato all'identificazione, alla classificazione e alla prioritizzazione delle traiettorie di innovazione della filiera del sughero attraverso la combinazione di approcci di **Territorial Intelligence** e **Technology Intelligence**. Il framework è stato sviluppato nell'ambito delle attività del *Living Lab Cork Innovation Europe*, promosso dall'Unione dei Comuni Alta Gallura nell'ambito del progetto Green Communities, con l'obiettivo di costruire uno strumento di supporto alle decisioni capace di mettere in relazione la disponibilità della risorsa forestale, l'evoluzione della ricerca scientifica internazionale e le opportunità di trasferimento tecnologico verso il sistema produttivo regionale.

L'approccio metodologico nasce dalla consapevolezza che la competitività delle filiere bio-based non dipende esclusivamente dalla disponibilità della materia prima o dal numero di pubblicazioni scientifiche prodotte, ma dalla capacità di integrare conoscenze provenienti da discipline differenti in un unico sistema di valutazione. Nel caso della filiera del sughero, tale esigenza risulta particolarmente evidente. Da un lato, infatti, la letteratura scientifica documenta un rapido incremento delle applicazioni innovative del sughero nei settori dei materiali compositi, dell'edilizia sostenibile, dell'automotive, dell'aerospazio, della manifattura additiva, del trattamento delle acque e dei biomateriali; dall'altro, i territori produttori continuano a basare gran parte del proprio valore economico sulle applicazioni tradizionali, senza disporre di strumenti oggettivi in grado di orientare gli investimenti verso le tecnologie emergenti maggiormente promettenti.

Negli ultimi anni, la crescente diffusione di metodologie di *Technology Intelligence* ha evidenziato come la semplice analisi bibliometrica non sia più sufficiente per supportare efficacemente i processi decisionali nell'ambito dell'innovazione tecnologica. Sebbene strumenti quali *technology scouting*, *technology forecasting* e *technology roadmapping* siano ormai largamente impiegati nella pianificazione industriale, essi risultano raramente integrati con analisi territoriali della disponibilità delle risorse naturali, soprattutto nell'ambito delle filiere forestali. Analogamente, gli studi dedicati al sughero si concentrano prevalentemente sulla caratterizzazione dei materiali, sul miglioramento delle prestazioni meccaniche o sull'analisi di specifiche applicazioni, senza sviluppare modelli capaci di collegare la ricerca scientifica con le reali opportunità offerte dal territorio.

Partendo da tali considerazioni, il framework proposto è stato progettato secondo una logica multi-scala nella quale il territorio costituisce il punto di partenza dell'analisi e la conoscenza scientifica internazionale rappresenta lo strumento attraverso cui individuare le traiettorie di sviluppo maggiormente coerenti con il potenziale della risorsa. In questa prospettiva, il territorio non viene considerato esclusivamente come area di produzione della materia prima, ma come elemento attivo

del processo di innovazione, capace di orientare la selezione delle tecnologie in funzione delle caratteristiche ambientali, produttive e socioeconomiche locali.

Il framework si articola in due componenti strettamente interconnesse. La prima riguarda la caratterizzazione territoriale della risorsa forestale attraverso l'analisi della distribuzione delle sugherete, della vocazionalità pedologica, della continuità ecologica, della vulnerabilità agli incendi e della presenza della filiera produttiva. La seconda consiste in un'attività sistematica di *technology scouting* finalizzata all'identificazione delle principali applicazioni innovative del sughero mediante l'analisi della letteratura scientifica internazionale. Le informazioni raccolte sono state successivamente organizzate in una Knowledge Base strutturata, all'interno della quale ciascuna pubblicazione è stata classificata secondo criteri omogenei relativi al settore applicativo, alla tecnologia utilizzata, alla tipologia di sughero impiegata, al livello di innovazione, al grado di maturità tecnologica, ai vantaggi, alle criticità e al potenziale di trasferimento industriale.

L'elemento innovativo del framework risiede nell'integrazione di tali informazioni all'interno di un unico sistema di valutazione. Diversamente dalle tradizionali revisioni della letteratura, che si limitano a descrivere lo stato dell'arte di uno specifico settore, il presente studio introduce un processo di classificazione finalizzato alla definizione di priorità strategiche per la ricerca e l'innovazione. A tal fine, le tecnologie individuate sono state valutate secondo il **Technology Readiness Level (TRL)**, adattando al settore del sughero la scala di maturità tecnologica proposta dalla Commissione Europea, e successivamente integrate mediante un nuovo indicatore qualitativo denominato **Priority Cork Innovation Europe (PCIE)**.

Il **PCIE**, sviluppato specificamente nell'ambito del presente lavoro, rappresenta il principale contributo metodologico dello studio. L'indicatore è stato concepito per superare i limiti delle tradizionali classificazioni bibliometriche e dei soli indicatori di maturità tecnologica, introducendo una valutazione multicriterio che considera simultaneamente il livello di innovazione della tecnologia, il relativo grado di sviluppo, il potenziale industriale, la trasferibilità nel contesto produttivo europeo e la potenziale applicabilità nella filiera del sughero della Sardegna. In questo modo, il framework non si limita a descrivere le tecnologie esistenti, ma consente di individuare quelle caratterizzate dal maggiore interesse strategico per programmi di ricerca, investimenti industriali e politiche di sviluppo territoriale.

L'intero processo metodologico è stato sviluppato seguendo una sequenza logica costituita da cinque fasi principali. In una prima fase è stata effettuata l'analisi territoriale della risorsa forestale, finalizzata alla caratterizzazione del potenziale produttivo della Sardegna. Successivamente è stata condotta un'attività strutturata di *technology scouting* della letteratura scientifica internazionale, dalla quale è stata costruita una Knowledge Base composta da 166 pubblicazioni. Nella terza fase, ciascun contributo scientifico è stato sottoposto a una classificazione tecnico-scientifica mediante l'attribuzione di specifici descrittori relativi ai materiali, alle tecnologie e ai potenziali applicativi. La quarta fase ha riguardato la stima del livello di maturità tecnologica attraverso il **Technology Readiness Level**, mentre nella quinta e ultima fase è stato applicato l'indicatore **Priority Cork Innovation Europe**, ottenendo una graduatoria qualitativa delle tecnologie emergenti in funzione della loro rilevanza strategica per il Living Lab e per lo sviluppo della filiera regionale.

Nel suo complesso, il framework metodologico proposto trasforma una tradizionale revisione della letteratura in un processo strutturato di **Technology Intelligence**, capace di convertire la conoscenza

scientifiche in informazioni operative a supporto delle decisioni. Pur essendo stato sviluppato con riferimento alla filiera del sughero, l'approccio risulta sufficientemente flessibile da poter essere applicato ad altre filiere forestali o ad altri biomateriali, configurandosi come uno strumento metodologico replicabile per la pianificazione dell'innovazione nell'ambito della bioeconomia europea.

2.1 Framework metodologico

Il presente studio propone un framework metodologico integrato finalizzato all'identificazione, alla classificazione e alla prioritizzazione delle traiettorie di innovazione della filiera del sughero attraverso la combinazione di approcci di **Territorial Intelligence** e **Technology Intelligence**. Il framework è stato sviluppato nell'ambito delle attività del *Living Lab Cork Innovation Europe*, promosso dall'Unione dei Comuni Alta Gallura nell'ambito del progetto Green Communities, con l'obiettivo di costruire uno strumento di supporto alle decisioni capace di mettere in relazione la disponibilità della risorsa forestale, l'evoluzione della ricerca scientifica internazionale e le opportunità di trasferimento tecnologico verso il sistema produttivo regionale.

L'approccio metodologico nasce dalla consapevolezza che la competitività delle filiere bio-based non dipende esclusivamente dalla disponibilità della materia prima o dal numero di pubblicazioni scientifiche prodotte, ma dalla capacità di integrare conoscenze provenienti da discipline differenti in un unico sistema di valutazione. Nel caso della filiera del sughero, tale esigenza risulta particolarmente evidente. Da un lato, infatti, la letteratura scientifica documenta un rapido incremento delle applicazioni innovative del sughero nei settori dei materiali compositi, dell'edilizia sostenibile, dell'automotive, dell'aerospazio, della manifattura additiva, del trattamento delle acque e dei biomateriali; dall'altro, i territori produttori continuano a basare gran parte del proprio valore economico sulle applicazioni tradizionali, senza disporre di strumenti oggettivi in grado di orientare gli investimenti verso le tecnologie emergenti maggiormente promettenti.

Negli ultimi anni, la crescente diffusione di metodologie di *Technology Intelligence* ha evidenziato come la semplice analisi bibliometrica non sia più sufficiente per supportare efficacemente i processi decisionali nell'ambito dell'innovazione tecnologica. Sebbene strumenti quali *technology scouting*, *technology forecasting* e *technology roadmapping* siano ormai largamente impiegati nella pianificazione industriale, essi risultano raramente integrati con analisi territoriali della disponibilità delle risorse naturali, soprattutto nell'ambito delle filiere forestali. Analogamente, gli studi dedicati al sughero si concentrano prevalentemente sulla caratterizzazione dei materiali, sul miglioramento delle prestazioni meccaniche o sull'analisi di specifiche applicazioni, senza sviluppare modelli capaci di collegare la ricerca scientifica con le reali opportunità offerte dal territorio.

Partendo da tali considerazioni, il framework proposto è stato progettato secondo una logica multi-scala nella quale il territorio costituisce il punto di partenza dell'analisi e la conoscenza scientifica internazionale rappresenta lo strumento attraverso cui individuare le traiettorie di sviluppo maggiormente coerenti con il potenziale della risorsa. In questa prospettiva, il territorio non viene considerato esclusivamente come area di produzione della materia prima, ma come elemento attivo del processo di innovazione, capace di orientare la selezione delle tecnologie in funzione delle caratteristiche ambientali, produttive e socioeconomiche locali.

Il framework si articola in due componenti strettamente interconnesse. La prima riguarda la caratterizzazione territoriale della risorsa forestale attraverso l'analisi della distribuzione delle sugherete, della vocazionalità pedologica, della continuità ecologica, della vulnerabilità agli incendi e della presenza della filiera produttiva. La seconda consiste in un'attività sistematica di *technology scouting* finalizzata all'identificazione delle principali applicazioni innovative del sughero mediante l'analisi della letteratura scientifica internazionale. Le informazioni raccolte sono state successivamente organizzate in una Knowledge Base strutturata, all'interno della quale ciascuna pubblicazione è stata classificata secondo criteri omogenei relativi al settore applicativo, alla tecnologia utilizzata, alla tipologia di sughero impiegata, al livello di innovazione, al grado di maturità tecnologica, ai vantaggi, alle criticità e al potenziale di trasferimento industriale.

L'elemento innovativo del framework risiede nell'integrazione di tali informazioni all'interno di un unico sistema di valutazione. Diversamente dalle tradizionali revisioni della letteratura, che si limitano a descrivere lo stato dell'arte di uno specifico settore, il presente studio introduce un processo di classificazione finalizzato alla definizione di priorità strategiche per la ricerca e l'innovazione. A tal fine, le tecnologie individuate sono state valutate secondo il **Technology Readiness Level (TRL)**, adattando al settore del sughero la scala di maturità tecnologica proposta dalla Commissione Europea, e successivamente integrate mediante un nuovo indicatore qualitativo denominato **Priority Cork Innovation Europe (PCIE)**.

Il **PCIE**, sviluppato specificamente nell'ambito del presente lavoro, rappresenta il principale contributo metodologico dello studio. L'indicatore è stato concepito per superare i limiti delle tradizionali classificazioni bibliometriche e dei soli indicatori di maturità tecnologica, introducendo una valutazione multicriterio che considera simultaneamente il livello di innovazione della tecnologia, il relativo grado di sviluppo, il potenziale industriale, la trasferibilità nel contesto produttivo europeo e la potenziale applicabilità nella filiera del sughero della Sardegna. In questo modo, il framework non si limita a descrivere le tecnologie esistenti, ma consente di individuare quelle caratterizzate dal maggiore interesse strategico per programmi di ricerca, investimenti industriali e politiche di sviluppo territoriale.

L'intero processo metodologico è stato sviluppato seguendo una sequenza logica costituita da cinque fasi principali. In una prima fase è stata effettuata l'analisi territoriale della risorsa forestale, finalizzata alla caratterizzazione del potenziale produttivo della Sardegna. Successivamente è stata condotta un'attività strutturata di *technology scouting* della letteratura scientifica internazionale, dalla quale è stata costruita una Knowledge Base composta da 166 pubblicazioni. Nella terza fase, ciascun contributo scientifico è stato sottoposto a una classificazione tecnico-scientifica mediante l'attribuzione di specifici descrittori relativi ai materiali, alle tecnologie e ai potenziali applicativi. La quarta fase ha riguardato la stima del livello di maturità tecnologica attraverso il **Technology Readiness Level**, mentre nella quinta e ultima fase è stato applicato l'indicatore **Priority Cork Innovation Europe**, ottenendo una graduatoria qualitativa delle tecnologie emergenti in funzione della loro rilevanza strategica per il Living Lab e per lo sviluppo della filiera regionale.

Nel suo complesso, il framework metodologico proposto trasforma una tradizionale revisione della letteratura in un processo strutturato di **Technology Intelligence**, capace di convertire la conoscenza scientifica in informazioni operative a supporto delle decisioni. Pur essendo stato sviluppato con riferimento alla filiera del sughero, l'approccio risulta sufficientemente flessibile da poter essere

applicato ad altre filiere forestali o ad altri biomateriali, configurandosi come uno strumento metodologico replicabile per la pianificazione dell'innovazione nell'ambito della bioeconomia europea.

2.3 Analisi territoriale della risorsa forestale

La componente territoriale del framework è stata sviluppata con l'obiettivo di caratterizzare il potenziale della risorsa forestale e di valutarne la coerenza con le opportunità tecnologiche individuate mediante il technology scouting. Diversamente dagli studi tradizionali, nei quali la disponibilità della materia prima rappresenta un semplice elemento descrittivo del contesto territoriale, nel presente lavoro il territorio costituisce uno dei principali livelli di analisi del processo decisionale. L'ipotesi alla base del framework è infatti che l'efficacia delle strategie di innovazione dipenda non soltanto dalla disponibilità di nuove tecnologie, ma anche dalle caratteristiche ambientali, produttive e gestionali del territorio nel quale tali tecnologie dovranno essere implementate.

L'analisi territoriale è stata sviluppata mediante integrazione di dati geografici, forestali e ambientali all'interno di un ambiente GIS (Geographic Information System), utilizzando come unità territoriale di riferimento i comuni ricadenti nei principali comprensori sughericoli della Sardegna. Tutti i dati sono stati armonizzati nello stesso sistema cartografico di riferimento e successivamente elaborati mediante procedure di sovrapposizione spaziale (*overlay analysis*), analisi raster e vettoriali e costruzione di indicatori sintetici.

La base informativa è stata costruita integrando dati provenienti da diverse fonti istituzionali. In particolare, sono stati utilizzati il Piano Forestale Ambientale Regionale della Sardegna (PFAR), la Carta dell'Uso del Suolo della Regione Sardegna, i database geografici del Sistema Informativo Territoriale Regionale (SITR), la Carta Tecnica Regionale (CTR), i dati del Corine Land Cover (CLC), i modelli digitali del terreno (DTM), la cartografia catastale e forestale regionale e le informazioni disponibili presso il Sistema Informativo Forestale Nazionale. Tali dati sono stati integrati con cartografie tematiche relative alla distribuzione delle sugherete, ai principali caratteri pedologici, al reticolo idrografico, alla rete viaria, alla localizzazione delle imprese della filiera e ai dati storici relativi agli incendi boschivi.

La disponibilità di una base informativa multidisciplinare ha consentito di analizzare la risorsa forestale secondo una prospettiva integrata, nella quale gli aspetti quantitativi della produzione vengono affiancati da elementi legati alla qualità ecologica del territorio, alla continuità spaziale delle superfici forestali, alla vulnerabilità ambientale e all'accessibilità della risorsa. Tale approccio permette di superare le tradizionali valutazioni basate esclusivamente sull'estensione delle superfici forestali, introducendo una lettura più articolata delle potenzialità di sviluppo della filiera.

La valutazione territoriale è stata organizzata attraverso un sistema di indicatori sintetici sviluppati specificamente per il presente studio. Ciascun indicatore rappresenta una diversa componente del potenziale della risorsa e contribuisce alla costruzione del quadro conoscitivo complessivo utilizzato nelle successive fasi di prioritizzazione tecnologica.

L'**Indice di Vocazionalità Pedologica (IVP)** è stato utilizzato per stimare l'idoneità dei territori alla presenza e allo sviluppo delle sugherete, considerando le principali caratteristiche pedologiche riconosciute come determinanti per la crescita di *Quercus suber*. La valutazione ha integrato

informazioni relative alla natura litologica dei substrati, alla profondità utile dei suoli, alla tessitura, al drenaggio, alla capacità di ritenzione idrica, alla reazione del terreno (pH), alla pendenza e alle condizioni morfologiche. Tali variabili sono state normalizzate e successivamente sintetizzate in un indice qualitativo capace di rappresentare il grado di vocazione del territorio nei confronti della specie.

L'**Indice di Continuità della Risorsa (ICR)** è stato sviluppato per descrivere la distribuzione spaziale delle superfici occupate da sugherete e valutare il grado di frammentazione del paesaggio forestale. L'indicatore considera la dimensione media dei nuclei forestali, la loro connettività ecologica, la presenza di corridoi naturali e la continuità della copertura arborea. Una maggiore continuità della risorsa è stata interpretata come elemento favorevole sia alla gestione forestale sia alla sostenibilità economica della filiera, in quanto consente una maggiore efficienza delle operazioni di raccolta, riduce i costi logistici e favorisce la conservazione dei processi ecologici.

Parallelamente è stato elaborato un **Indice di Vulnerabilità agli Incendi (IVI)**, finalizzato a stimare il grado di esposizione delle sugherete al rischio di incendio. L'indicatore integra informazioni relative alla frequenza storica degli incendi, alla tipologia della vegetazione, alla morfologia del territorio, all'accessibilità delle aree forestali e ad altri fattori di rischio ambientale. Considerata la crescente incidenza degli incendi estremi nel bacino del Mediterraneo, tale parametro assume particolare rilevanza nell'ambito della pianificazione strategica della filiera, poiché la vulnerabilità della risorsa può influenzare direttamente la disponibilità futura della materia prima e la sostenibilità degli investimenti industriali.

Accanto agli indicatori ambientali sono state inoltre considerate variabili di carattere infrastrutturale e produttivo, comprendenti la presenza di imprese di trasformazione del sughero, la prossimità ai principali assi viari, la distanza dagli stabilimenti di lavorazione e il grado di integrazione della filiera locale. Sebbene tali informazioni non siano state sintetizzate in un indicatore autonomo, esse sono state utilizzate nella fase interpretativa per valutare il potenziale trasferimento delle tecnologie individuate dalla letteratura scientifica.

L'insieme degli indicatori territoriali è stato successivamente confrontato con i risultati del technology scouting attraverso un processo di analisi incrociata finalizzato a individuare le tecnologie maggiormente coerenti con le caratteristiche della risorsa disponibile. In tale prospettiva, il territorio non viene considerato come semplice supporto fisico della produzione forestale, ma come elemento dinamico del processo di innovazione, capace di orientare la selezione delle applicazioni tecnologiche in funzione delle specifiche condizioni ambientali e produttive.

L'approccio adottato consente pertanto di superare la tradizionale separazione tra analisi territoriale e analisi tecnologica, proponendo un modello integrato nel quale la disponibilità della risorsa naturale rappresenta uno dei principali criteri per la definizione delle priorità di sviluppo della filiera. Tale impostazione costituisce uno degli elementi distintivi del framework metodologico proposto e rappresenta la base sulla quale sono state successivamente costruite le valutazioni relative alla maturità tecnologica (TRL) e all'indicatore **Priority Cork Innovation Europe (PCIE)**.

2.4 Technology scouting della letteratura scientifica

L'identificazione delle tecnologie emergenti è stata effettuata mediante un'attività sistematica di **technology scouting**, finalizzata alla costruzione di una base di conoscenza strutturata sulle

applicazioni innovative del sughero. Diversamente da una revisione sistematica tradizionale, orientata prevalentemente alla sintesi critica delle evidenze scientifiche, il technology scouting è stato concepito come uno strumento di **Technology Intelligence**, con l'obiettivo di individuare le principali traiettorie di sviluppo tecnologico, valutarne il grado di maturità e stimarne il potenziale di trasferimento industriale.

L'intero processo è stato sviluppato tra l'**11 giugno e il 25 giugno 2026**, periodo durante il quale è stata effettuata una ricerca sistematica della letteratura internazionale utilizzando **Google Scholar** come principale motore di ricerca bibliografico. La scelta di Google Scholar è stata dettata dalla volontà di ottenere una copertura documentale quanto più ampia possibile. A differenza delle banche dati indicizzate tradizionalmente impiegate nelle revisioni sistematiche, quali **Scopus** e **Web of Science**, Google Scholar consente infatti di intercettare, oltre agli articoli pubblicati su riviste peer-reviewed, anche contributi presenti negli atti di congresso, capitoli di libro, tesi di dottorato e di laurea magistrale, brevetti, rapporti tecnici, preprint e altre forme di letteratura scientifica e tecnico-professionale (*grey literature*), particolarmente rilevanti nell'ambito dell'innovazione tecnologica. La scelta di utilizzare Google Scholar risponde inoltre alla specificità del settore del sughero. Numerose innovazioni sviluppate negli ultimi anni non risultano infatti ancora consolidate nella letteratura scientifica indicizzata, ma sono frequentemente documentate attraverso atti congressuali, progetti europei, tesi universitarie o brevetti industriali. Limitare la ricerca esclusivamente a banche dati tradizionali avrebbe comportato una sottostima delle tecnologie emergenti e una riduzione della capacità del presente studio di rappresentare lo stato reale dell'innovazione della filiera.

Le ricerche sono state limitate al periodo **2015–2026**, ritenuto rappresentativo dell'attuale fase di sviluppo delle tecnologie bio-based e dell'economia circolare applicata ai materiali naturali. Per ciascuna interrogazione è stata selezionata l'opzione di ricerca comprendente anche brevetti e documenti non ancora citati, al fine di includere le tecnologie più recenti e ridurre il rischio di escludere contributi caratterizzati da elevato contenuto innovativo ma ancora scarsamente diffusi nella comunità scientifica. Le citazioni bibliografiche (*citations only*) sono state invece escluse per evitare duplicazioni della documentazione già disponibile.

Le strategie di ricerca sono state costruite utilizzando combinazioni di parole chiave in lingua inglese mediante operatori booleani (*AND, OR*), sviluppando specifiche query dedicate ai principali ambiti applicativi del sughero. Le ricerche sono state organizzate in nove macroaree tematiche corrispondenti ai principali settori di innovazione individuati nella filiera.

Per il settore dei **materiali avanzati** sono state utilizzate le query "*cork-based composite*" *AND biomaterials* e "*cork-based composite*" *AND nanomaterials*, finalizzate all'identificazione di nuovi materiali compositi, biomateriali e nanocompositi.

Per il comparto **edilizia e isolamento** sono state utilizzate le espressioni "*cork*" *AND building materials OR construction* e "*cork*" *AND insulation OR thermal insulation OR acoustic insulation*, rivolte principalmente alle applicazioni nel settore delle costruzioni sostenibili.

Per il settore **design e arredo** la ricerca è stata sviluppata mediante le query "*cork*" *AND design OR furniture OR interior design* e "*cork*" *AND product innovation*, con l'obiettivo di individuare nuovi prodotti e applicazioni nel design industriale.

L'analisi delle tecnologie di **additive manufacturing** è stata effettuata mediante le interrogazioni *"cork" AND "3D printing" OR "additive manufacturing"* e *"cork composite" AND "additive manufacturing" OR "3D printing"*, orientate all'identificazione di processi produttivi basati sulla manifattura additiva.

Per il comparto **automotive e trasporti**, oggetto di una ricerca specifica effettuata il **15 giugno 2026**, sono state utilizzate le query *"cork based" AND automotive OR transportation* e *"cork composite" AND vehicle materials*, finalizzate all'identificazione di applicazioni nel settore della mobilità sostenibile.

Le applicazioni **aerospaziali** sono state investigate mediante le combinazioni *"cork" AND aerospace OR spacecraft* e *"cork" AND thermal protection system*, rivolte all'individuazione di materiali destinati alla protezione termica e ai componenti strutturali leggeri.

Per l'area dell'**economia circolare** sono state utilizzate le interrogazioni *"cork" AND circular economy* e *"cork waste" AND valorization OR recycling*, dedicate ai processi di recupero e valorizzazione degli scarti di lavorazione.

L'analisi dei **servizi ecosistemici** ha previsto l'utilizzo delle query *"cork oak" AND ecosystem services*, *"cork oak" AND carbon sequestration OR carbon farming* e *"cork oak" AND climate change OR carbon footprint*, con particolare riferimento alle funzioni ambientali delle sugherete.

Infine, per una ricognizione preliminare dell'innovazione brevettuale è stata utilizzata la query *"cork" OR "cork composite" AND patent*, pur riconoscendo i limiti di Google Scholar nell'indicizzazione della letteratura brevettuale.

Per ciascuna query sono state analizzate le **prime due pagine dei risultati ordinati per rilevanza**, ritenute sufficienti a intercettare la quasi totalità delle pubblicazioni maggiormente pertinenti. Un'eccezione è stata introdotta per le ricerche dedicate ai principali Paesi europei della filiera del sughero (**Portogallo, Spagna, Francia, Italia e Germania**) e ai Paesi Scandinavi (**Norvegia, Svezia, Finlandia e Danimarca**). In questi casi, considerato l'obiettivo di ricostruire la distribuzione geografica della ricerca, l'analisi è stata estesa alle **prime cinque pagine** dei risultati.

Durante questa fase è emersa una limitazione metodologica significativa. Sebbene l'introduzione del nome del Paese all'interno delle query consentisse di orientare la ricerca verso specifici contesti geografici, Google Scholar non garantiva che le pubblicazioni recuperate avessero effettivamente come area di studio il Paese indicato, restituendo frequentemente lavori prodotti da autori appartenenti a istituzioni di quel Paese oppure semplicemente citanti tale contesto. Per tale motivo, la classificazione geografica definitiva non è stata effettuata automaticamente sulla base delle query, ma attraverso una **verifica manuale** del contenuto di ciascuna pubblicazione.

Ogni contributo è stato pertanto esaminato singolarmente mediante lettura del titolo, dell'abstract e, quando necessario, del testo completo, attribuendo il Paese esclusivamente sulla base dell'effettiva area di studio descritta dagli autori e non della loro affiliazione istituzionale. Nei casi in cui la ricerca interessasse contemporaneamente più Paesi, tutti i territori sono stati riportati nel database seguendo l'ordine con cui comparivano nello studio, mentre nelle analisi statistiche il primo Paese indicato è stato assunto quale riferimento principale.

Le citazioni bibliografiche selezionate sono state successivamente importate nei software **Zotero** e **Mendeley**, utilizzati rispettivamente per la gestione della libreria bibliografica e per il controllo delle duplicazioni. La procedura automatica di deduplicazione è stata successivamente integrata da una

revisione manuale dell'intero archivio, durante la quale sono stati eliminati record ridondanti, versioni preliminari dello stesso lavoro e pubblicazioni duplicate provenienti da differenti fonti bibliografiche.

Al termine del processo di selezione, verifica e normalizzazione dei dati è stata costruita una **Knowledge Base composta da 166 pubblicazioni**, rappresentativa dello stato dell'arte delle applicazioni innovative del sughero nel periodo considerato. Tale database costituisce il nucleo informativo dell'intero framework metodologico e rappresenta la base sulla quale sono state successivamente sviluppate la classificazione delle tecnologie, la stima del Technology Readiness Level e la definizione dell'indicatore **Priority Cork Innovation Europe (PCIE)**.

2.5 Costruzione della Knowledge Base e classificazione delle pubblicazioni

L'attività di technology scouting ha prodotto un insieme eterogeneo di contributi scientifici provenienti da differenti tipologie documentali, comprendenti articoli pubblicati su riviste peer-reviewed, atti di congresso, capitoli di libro, tesi di dottorato, tesi magistrali, documentazione tecnica e altre forme di letteratura scientifica. Al fine di trasformare tale patrimonio informativo in una base dati omogenea e direttamente utilizzabile per le successive analisi comparative, è stato sviluppato un processo strutturato di costruzione della **Knowledge Base**, articolato in successive fasi di acquisizione, verifica, normalizzazione e classificazione delle informazioni.

La prima fase ha riguardato l'importazione delle citazioni bibliografiche all'interno dei software di reference management **Zotero** (versione 9) e **Mendeley Desktop**, utilizzati in modo complementare per la gestione dell'archivio documentale. Zotero è stato impiegato principalmente come ambiente di raccolta delle pubblicazioni provenienti da Google Scholar e per l'organizzazione preliminare delle librerie bibliografiche suddivise per tematica di ricerca, mentre Mendeley è stato utilizzato come supporto alla verifica dei metadati bibliografici, all'individuazione di eventuali duplicazioni e alla gestione documentale dei file PDF.

Successivamente è stata effettuata una procedura di controllo qualitativo dell'intero archivio bibliografico. In questa fase sono stati eliminati i record duplicati, le diverse versioni della medesima pubblicazione (preprint, postprint o versioni congressuali successivamente pubblicate come articoli scientifici) e le citazioni prive di sufficienti informazioni bibliografiche. Nei casi in cui fossero disponibili sia la versione congressuale sia la successiva pubblicazione su rivista peer-reviewed, è stata privilegiata quest'ultima, salvo che il contributo congressuale contenesse informazioni tecniche aggiuntive non riportate nella versione definitiva.

Terminata la fase di normalizzazione bibliografica, ogni pubblicazione è stata sottoposta a una **revisione manuale** mediante lettura del titolo, dell'abstract e, quando necessario, del testo integrale. Tale procedura si è resa necessaria sia per verificare la pertinenza del contributo rispetto agli obiettivi dello studio, sia per estrarre informazioni non disponibili nei metadati bibliografici e indispensabili per la successiva classificazione tecnico-scientifica. L'intero processo di revisione è stato condotto secondo criteri omogenei, evitando l'impiego di procedure automatizzate di text mining o classificazione algoritmica, al fine di garantire una valutazione critica del contenuto scientifico di ciascun lavoro.

La costruzione della Knowledge Base non si è limitata alla raccolta delle informazioni bibliografiche, ma ha previsto la compilazione di un database strutturato contenente una serie di attributi descrittivi

e interpretativi. Per ciascuna pubblicazione sono stati registrati il titolo, gli autori, il riferimento bibliografico completo, il DOI (quando disponibile), l'anno di pubblicazione e il **Paese dell'area di studio**. Quest'ultimo elemento riveste particolare importanza nell'ambito del presente lavoro e, come anticipato nella sezione precedente, è stato attribuito esclusivamente sulla base dell'effettivo contesto geografico analizzato nello studio, indipendentemente dalla nazionalità degli autori o dall'affiliazione delle istituzioni coinvolte. Nei lavori aventi carattere internazionale o comprendenti più aree geografiche, tutti i Paesi sono stati riportati nel database, mentre nelle elaborazioni statistiche il primo Paese indicato è stato assunto quale riferimento principale.

Accanto alle informazioni bibliografiche sono stati estratti una serie di descrittori tecnico-scientifici finalizzati a caratterizzare le diverse applicazioni del sughero. Ogni pubblicazione è stata assegnata a un **settore applicativo prevalente**, individuato sulla base dell'obiettivo principale dello studio. Sebbene numerosi contributi affrontassero applicazioni multidisciplinari, la classificazione è stata effettuata attribuendo a ciascun record il settore ritenuto predominante, così da garantire l'univocità delle elaborazioni statistiche. I principali settori individuati comprendono i materiali compositi, l'edilizia sostenibile, l'isolamento termo-acustico, l'economia circolare, la manifattura additiva, il design industriale, l'automotive, l'aerospazio, il trattamento delle acque, i biomateriali, il packaging, i dispositivi per l'assorbimento degli urti e altri comparti emergenti.

Per ogni studio è stata inoltre identificata la **tecnologia principale** descritta dagli autori. La classificazione tecnologica ha interessato sia i processi produttivi (quali stampaggio, compression moulding, injection moulding, additive manufacturing, geopolimerizzazione, fotopolimerizzazione o carbonizzazione) sia le tecnologie di valorizzazione della biomassa (estrazione di composti bioattivi, produzione di carbone attivo, recupero degli scarti, espansione mediante microonde, attivazione chimica, ecc.). Anche in questo caso, nei lavori che affrontavano più processi contemporaneamente è stata considerata la tecnologia maggiormente rappresentativa dell'innovazione proposta.

Una particolare attenzione è stata dedicata alla caratterizzazione del **tipo di sughero** impiegato nelle differenti applicazioni. Per ciascun contributo è stata identificata la forma della materia prima utilizzata, distinguendo tra sughero naturale vergine, sughero agglomerato, granulato, polvere di sughero, scarti di lavorazione, carbone attivo derivato dal sughero, biochar, compositi sughero-polimero e altre tipologie sviluppate dalla ricerca più recente. Tale classificazione ha consentito di ricostruire le principali traiettorie di valorizzazione della materia prima e di evidenziare il crescente interesse verso il recupero degli scarti industriali secondo i principi dell'economia circolare.

Il database è stato successivamente arricchito mediante l'attribuzione di una serie di indicatori qualitativi finalizzati alla valutazione delle prospettive applicative delle tecnologie censite. Per ogni pubblicazione sono stati identificati i principali vantaggi tecnologici riportati dagli autori, le eventuali criticità tecniche ancora presenti, il potenziale industriale generale e il potenziale di trasferimento nel contesto produttivo della Sardegna. Contestualmente sono state estratte le principali parole chiave e attribuita una **valutazione scientifica** espressa mediante una scala ordinale da 1 a 5, finalizzata a rappresentare il grado di rilevanza del contributo rispetto agli obiettivi del presente studio. Tale valutazione non intende esprimere un giudizio sulla qualità scientifica delle pubblicazioni, bensì sulla loro utilità nell'ambito dell'analisi delle traiettorie di innovazione della filiera del sughero.

Le ultime colonne del database sono state dedicate ai due elementi maggiormente innovativi del framework metodologico: il **Technology Readiness Level (TRL)** e il nuovo indicatore **Priority Cork Innovation Europe (PCIE)**. L'attribuzione di tali indicatori è stata effettuata esclusivamente dopo il completamento della fase di classificazione delle pubblicazioni, in modo da garantire una valutazione coerente e comparabile dell'intero corpus bibliografico. Le modalità di assegnazione dei due indicatori vengono descritte dettagliatamente nelle sezioni successive.

Al termine del processo di revisione e normalizzazione è stato ottenuto un database definitivo costituito da **166 record**, rappresentativo delle principali linee di ricerca sviluppate a livello internazionale tra il 2015 e il 2026. La Knowledge Base così costruita costituisce il principale prodotto metodologico della fase di technology scouting e rappresenta il nucleo informativo sul quale si basano tutte le elaborazioni quantitative e qualitative presentate nel presente lavoro.

2.6 Classificazione tecnico-scientifica delle pubblicazioni

La costruzione della Knowledge Base è stata accompagnata da un processo di classificazione tecnico-scientifica finalizzato a trasformare la raccolta bibliografica in un database analitico omogeneo e direttamente utilizzabile per successive elaborazioni statistiche e comparative. A differenza delle tradizionali revisioni della letteratura, nelle quali la descrizione dei contributi rimane prevalentemente narrativa, il presente studio ha previsto l'attribuzione sistematica di un insieme di descrittori standardizzati, sviluppati per rappresentare le principali caratteristiche tecnologiche, applicative e industriali delle innovazioni basate sul sughero.

L'intero processo di classificazione è stato svolto manualmente mediante lettura critica del titolo, dell'abstract e, ove necessario, del testo integrale delle pubblicazioni. La valutazione è stata effettuata seguendo criteri uniformi per tutti i record, in modo da garantire la confrontabilità delle informazioni e ridurre le possibili discrepanze interpretative. Nei casi in cui una determinata informazione non fosse esplicitamente riportata dagli autori, la classificazione è stata effettuata mediante inferenza tecnico-scientifica, basata sulle caratteristiche della tecnologia descritta e sul contesto applicativo della pubblicazione. Le informazioni ricavate attraverso tale processo sono state chiaramente distinte dai dati bibliografici originali e sono state utilizzate esclusivamente per finalità comparative all'interno del presente studio.

La struttura definitiva del database comprende venti campi informativi, organizzati in quattro macro-categorie: informazioni bibliografiche, descrittori tecnologici, indicatori di trasferimento industriale e indicatori sviluppati nell'ambito del presente lavoro.

La prima categoria comprende le informazioni bibliografiche fondamentali, costituite da titolo della pubblicazione, autori, riferimento bibliografico completo, DOI, anno di pubblicazione e Paese dell'area di studio. Quest'ultimo elemento riveste particolare importanza nell'ambito dell'analisi geografica sviluppata nel Capitolo 3. Il Paese non è stato attribuito in funzione dell'affiliazione degli autori, ma esclusivamente considerando il contesto territoriale effettivamente analizzato nello studio. Nei contributi aventi carattere internazionale sono stati riportati tutti i Paesi coinvolti, mentre nelle elaborazioni statistiche è stato assunto come riferimento il primo Paese citato, considerato rappresentativo dell'area principale di studio.

La seconda categoria comprende i descrittori tecnico-scientifici relativi alla natura dell'innovazione. Per ogni pubblicazione è stato individuato un **settore applicativo prevalente**, selezionato sulla base

dell'obiettivo principale dello studio. Sebbene numerosi lavori affrontino applicazioni interdisciplinari, ciascun record è stato attribuito a un unico settore prevalente al fine di evitare sovrapposizioni durante le analisi comparative. I principali comparti identificati comprendono i materiali compositi, l'edilizia sostenibile, l'isolamento termo-acustico, l'economia circolare, il design industriale, la manifattura additiva, il trattamento delle acque, l'automotive, l'aerospazio, i biomateriali, il packaging e altre applicazioni emergenti.

Contestualmente è stata classificata la **tecnologia principale** oggetto dello studio. In questa categoria sono stati inclusi sia processi produttivi, quali stampaggio, compression moulding, injection moulding, additive manufacturing, geopolimerizzazione, fotopolimerizzazione ed espansione mediante microonde, sia tecnologie di valorizzazione della biomassa, quali carbonizzazione, produzione di carbone attivo, estrazione di composti bioattivi e recupero degli scarti di lavorazione. Nei casi in cui una pubblicazione descrivesse differenti tecnologie, è stata selezionata quella maggiormente rappresentativa dell'innovazione proposta.

Una particolare attenzione è stata dedicata alla classificazione della **tipologia di sughero** impiegata nei diversi studi. L'obiettivo non era soltanto descrivere la materia prima utilizzata, ma ricostruire le principali traiettorie di valorizzazione della risorsa lungo l'intera filiera produttiva. Sono pertanto state distinte applicazioni basate su sughero naturale vergine, sughero agglomerato, granulato, polvere di sughero, scarti industriali, biochar, carbone attivo, materiali compositi e altre forme di trasformazione sviluppate dalla ricerca più recente. Tale classificazione ha consentito di evidenziare il crescente orientamento della ricerca verso il recupero degli scarti e la produzione di materiali ad elevato valore aggiunto.

Accanto ai descrittori tecnologici sono stati introdotti una serie di **indicatori qualitativi** finalizzati a valutare il potenziale di trasferimento industriale delle diverse tecnologie. Per ciascun contributo sono stati sintetizzati i principali vantaggi riportati dagli autori, le criticità ancora presenti e il potenziale industriale generale della tecnologia proposta. Quest'ultimo è stato valutato considerando elementi quali la scalabilità del processo, la disponibilità della materia prima, la compatibilità con i processi produttivi esistenti e le potenziali applicazioni industriali descritte nella pubblicazione.

Poiché il presente studio è finalizzato a supportare il Living Lab Cork Innovation Europe, è stato inoltre introdotto un indicatore relativo al **potenziale per la Sardegna**, attribuito considerando la disponibilità della risorsa, la presenza della filiera produttiva regionale, la compatibilità con il tessuto industriale esistente e le prospettive di sviluppo individuate nell'ambito dell'analisi territoriale. Tale parametro non rappresenta una misura assoluta della qualità della tecnologia, ma una valutazione del suo potenziale di applicazione nello specifico contesto regionale.

Il database comprende inoltre una colonna dedicata alle **parole chiave**, estratte direttamente dalle pubblicazioni o, quando non disponibili, sintetizzate sulla base del contenuto dello studio. Le parole chiave hanno costituito un utile supporto per la classificazione tematica delle pubblicazioni e per l'identificazione delle principali traiettorie di ricerca.

Per ciascun contributo è stata infine attribuita una **valutazione scientifica** mediante una scala ordinale da uno a cinque. Tale indicatore non rappresenta una misura della qualità editoriale della pubblicazione né del prestigio della rivista, ma esprime la rilevanza del contributo rispetto agli obiettivi del presente lavoro. La valutazione tiene conto del livello di innovazione della tecnologia

proposta, della completezza della caratterizzazione sperimentale, della chiarezza metodologica e del potenziale contributo allo sviluppo della filiera del sughero.

Le ultime colonne del database sono dedicate ai due indicatori metodologici sviluppati nell'ambito del presente studio: il **Technology Readiness Level (TRL)** e il **Priority Cork Innovation Europe (PCIE)**. Pur essendo riportati all'interno della Knowledge Base, essi costituiscono il risultato di una successiva fase di elaborazione e sono pertanto descritti separatamente nelle sezioni 2.7 e 2.8.

Infine, il database comprende una colonna denominata **Stato della verifica**, introdotta per documentare il livello di validazione delle informazioni raccolte. Tale campo distingue i record completamente verificati mediante consultazione del testo integrale da quelli classificati sulla base del titolo, dell'abstract o di altre fonti bibliografiche disponibili. Questa informazione garantisce la tracciabilità del processo di revisione e rappresenta un elemento di trasparenza metodologica, consentendo eventuali aggiornamenti futuri della Knowledge Base.

Nel suo complesso, la procedura di classificazione ha trasformato un insieme eterogeneo di pubblicazioni scientifiche in un database strutturato costituito da **166 record** e **20 variabili descrittive**, progettato non solo come archivio bibliografico, ma come strumento operativo di analisi comparativa, technology intelligence e supporto alle decisioni. La standardizzazione dei criteri di classificazione rappresenta uno degli elementi fondamentali del framework metodologico proposto, poiché consente di confrontare tecnologie appartenenti a settori differenti mediante un linguaggio descrittivo comune e una struttura informativa omogenea.

2.7 Valutazione del Technology Readiness Level (TRL)

Al fine di valutare il grado di maturità delle tecnologie identificate mediante l'attività di technology scouting, ciascuna pubblicazione è stata classificata secondo il **Technology Readiness Level (TRL)**, adattando al contesto della ricerca sul sughero la scala di maturità tecnologica sviluppata dalla Commissione Europea nell'ambito del programma Horizon 2020 (European Commission, 2014). Il TRL costituisce uno degli strumenti maggiormente utilizzati a livello internazionale per descrivere l'evoluzione di una tecnologia lungo il percorso che conduce dalla ricerca di base all'applicazione industriale, consentendo di confrontare soluzioni appartenenti a differenti settori tecnologici mediante una scala comune composta da nove livelli progressivi.

Nel contesto dei programmi europei di ricerca e innovazione, il TRL rappresenta uno strumento consolidato per la pianificazione degli investimenti, la valutazione dei progetti e il monitoraggio dei processi di trasferimento tecnologico. Tuttavia, il suo impiego è generalmente riferito a singole tecnologie in fase di sviluppo o a specifici progetti di ricerca, mentre risulta meno frequente l'applicazione sistematica del modello alla classificazione della letteratura scientifica. Per tale motivo è stato necessario sviluppare una procedura di adattamento che consentisse di attribuire un livello di maturità anche a tecnologie descritte esclusivamente all'interno di pubblicazioni scientifiche.

Nel presente studio il TRL non è stato utilizzato come indicatore assoluto della maturità industriale delle tecnologie censite, bensì come **stima comparativa del loro livello di sviluppo**, ricavata attraverso l'analisi critica delle informazioni contenute nelle pubblicazioni. L'attribuzione del livello di maturità è stata effettuata esclusivamente sulla base delle evidenze sperimentali riportate dagli autori, evitando qualsiasi riferimento a sviluppi industriali non documentati o a informazioni reperite al di fuori della pubblicazione analizzata.

La valutazione è stata condotta mediante lettura del testo completo degli articoli o, nei casi in cui questo non fosse disponibile, attraverso l'analisi dettagliata dell'abstract e delle informazioni bibliografiche disponibili. Per ogni contributo sono stati considerati il livello di sviluppo della tecnologia descritta, la tipologia delle attività sperimentali svolte, l'eventuale presenza di prototipi, la scala delle prove sperimentali, il grado di validazione ottenuto e l'eventuale trasferimento verso applicazioni industriali o pre-commerciali.

L'assegnazione del TRL è stata effettuata seguendo i criteri generali definiti dalla Commissione Europea, reinterpretabili però alla luce delle peculiarità della ricerca sui materiali naturali e, in particolare, del sughero. Le tecnologie riconducibili ai livelli iniziali della scala (TRL 1–3) comprendono studi orientati prevalentemente alla caratterizzazione delle proprietà chimiche, fisiche o meccaniche del materiale, allo sviluppo di nuovi concetti applicativi o alla dimostrazione sperimentale della fattibilità di una determinata soluzione tecnologica. Rientrano in questa categoria numerose pubblicazioni dedicate alla caratterizzazione del sughero naturale, allo studio delle proprietà dei materiali compositi e allo sviluppo preliminare di nuove formulazioni.

I livelli intermedi (TRL 4–6) comprendono invece tecnologie validate mediante prove sperimentali su prototipi di laboratorio o dimostrate in ambienti rappresentativi delle future condizioni operative. In questa categoria ricadono la maggior parte degli studi riguardanti pannelli sandwich, compositi polimerici, materiali da costruzione, sistemi di isolamento, componenti automotive, applicazioni aerospaziali, materiali adsorbenti e processi di valorizzazione degli scarti, nei quali la tecnologia è stata sviluppata oltre la fase puramente concettuale e sottoposta a verifiche sperimentali approfondite.

I livelli più elevati della scala (TRL 7–9) identificano tecnologie prossime alla commercializzazione o già trasferite al contesto industriale. In tali casi la pubblicazione documenta generalmente la realizzazione di prototipi in scala reale, prove in ambiente operativo o processi produttivi già implementati a livello industriale. Tra le tecnologie appartenenti a questa categoria rientrano, ad esempio, alcuni processi consolidati di produzione di tappi, pannelli isolanti, materiali compositi commerciali e sistemi di recupero degli scarti già impiegati nella filiera produttiva.

Per garantire l'omogeneità della classificazione, ciascuna pubblicazione è stata associata a un **unico livello TRL**, corrispondente allo stadio di sviluppo più avanzato chiaramente documentato nel lavoro. Nei casi in cui una stessa pubblicazione descrivesse differenti tecnologie caratterizzate da livelli di maturità diversi, è stato attribuito il TRL riferito alla tecnologia principale oggetto dello studio. Analogamente, qualora fossero riportate esclusivamente attività di laboratorio senza alcuna dimostrazione sperimentale successiva, la classificazione è stata mantenuta nei livelli iniziali della scala, indipendentemente dalle prospettive applicative discusse dagli autori.

È opportuno evidenziare che il TRL attribuito nel presente lavoro rappresenta una **stima inferenziale** elaborata dagli autori del presente studio e non un livello ufficialmente dichiarato nelle pubblicazioni originali. Tale scelta metodologica deriva dalla constatazione che solo una quota molto limitata della letteratura scientifica riporta esplicitamente il livello di maturità tecnologica delle soluzioni proposte. L'approccio adottato consente pertanto di rendere confrontabili contributi appartenenti a discipline differenti mediante un linguaggio comune ampiamente riconosciuto nell'ambito delle politiche europee di ricerca e innovazione.

L'utilizzo del TRL all'interno della Knowledge Base ha permesso di analizzare non soltanto quali tecnologie siano oggi oggetto di maggiore interesse scientifico, ma anche quale sia il loro effettivo livello di avanzamento verso il trasferimento industriale. Tale informazione costituisce uno degli elementi fondamentali del framework metodologico proposto e rappresenta la base per la costruzione del successivo indicatore **Priority Cork Innovation Europe (PCIE)**, nel quale la maturità tecnologica viene integrata con ulteriori criteri relativi al potenziale industriale, alla trasferibilità territoriale e al valore strategico per la filiera del sughero.

Per agevolare la replicabilità della metodologia, la **Tabella 3** riporta i criteri interpretativi adottati per l'attribuzione del Technology Readiness Level alle pubblicazioni analizzate.

Tabella 3. Criteri utilizzati per la stima del Technology Readiness Level (TRL) nel presente studio.

TRL Interpretazione adottata nel presente studio Esempi nella letteratura sul sughero

1	Osservazione dei principi scientifici di base	Proprietà del sughero, studi fondamentali
2	Definizione del concetto tecnologico	Nuove possibili applicazioni del sughero
3	Dimostrazione sperimentale preliminare	Prime prove di laboratorio
4	Validazione in laboratorio	Caratterizzazione completa di nuovi compositi
5	Validazione in ambiente rilevante	Prototipi testati in condizioni realistiche
6	Dimostrazione di prototipo	Componenti sperimentali funzionali
7	Dimostrazione pre-industriale	Impianti pilota o dimostratori
8	Tecnologia qualificata	Processo industriale validato
9	Tecnologia pienamente operativa	Prodotto già commercializzato

2.8 Definizione dell'indicatore Priority Cork Innovation Europe (PCIE)

Sebbene il Technology Readiness Level costituisca uno degli strumenti più consolidati per la valutazione della maturità tecnologica, esso descrive esclusivamente il livello di sviluppo raggiunto da una determinata tecnologia e non fornisce indicazioni sulla sua rilevanza strategica, sul potenziale di trasferimento industriale o sulla sua coerenza con uno specifico contesto territoriale. Due tecnologie caratterizzate dallo stesso TRL possono infatti presentare prospettive applicative profondamente differenti in funzione della disponibilità della materia prima, della struttura della filiera produttiva, delle esigenze del mercato o delle priorità di sviluppo di un determinato territorio. Nel caso della filiera del sughero, tale limite risulta particolarmente evidente. La letteratura scientifica comprende infatti numerose applicazioni caratterizzate da un elevato contenuto innovativo ma ancora lontane da una possibile industrializzazione, così come tecnologie già mature ma con limitate prospettive di sviluppo per il sistema produttivo della Sardegna. La sola valutazione della maturità tecnologica risulta pertanto insufficiente per identificare le traiettorie di innovazione realmente prioritarie nell'ambito di strategie territoriali orientate alla bioeconomia.

Per superare tale limite è stato sviluppato, nell'ambito del presente lavoro, un nuovo indicatore qualitativo denominato **Priority Cork Innovation Europe (PCIE)**. L'indicatore è stato concepito come strumento di supporto ai processi decisionali del **Living Lab Cork Innovation Europe**, con l'obiettivo

di integrare in un'unica valutazione sintetica il livello di sviluppo della tecnologia, il suo potenziale industriale e la coerenza con il contesto territoriale di riferimento.

A differenza del TRL, il **PCIE non rappresenta una misura della maturità tecnologica**, bensì una **stima della priorità strategica** che una determinata tecnologia assume nell'ambito delle politiche di innovazione della filiera del sughero. Esso costituisce pertanto un indicatore multicriterio sviluppato specificamente per il presente studio e, per quanto a conoscenza degli autori, non risultano attualmente disponibili in letteratura strumenti analoghi dedicati alla classificazione delle tecnologie applicate al settore del sughero.

La costruzione dell'indicatore si basa sull'integrazione di cinque differenti dimensioni valutative, considerate complementari nella definizione del potenziale innovativo delle tecnologie censite.

La prima riguarda il **livello di innovazione**, inteso come grado di novità della soluzione tecnologica rispetto allo stato dell'arte descritto nella letteratura scientifica. Sono stati considerati elementi quali l'originalità del processo produttivo, l'introduzione di nuovi materiali, l'impiego di tecnologie emergenti e la capacità di sviluppare applicazioni non tradizionali del sughero.

La seconda componente è rappresentata dal **Technology Readiness Level (TRL)**, utilizzato come indicatore del livello di maturità raggiunto dalla tecnologia e della sua prossimità al trasferimento industriale.

La terza dimensione considera il **potenziale industriale**, valutato sulla base della scalabilità del processo produttivo, della disponibilità della materia prima, della compatibilità con le tecnologie industriali esistenti e delle prospettive di sviluppo commerciale descritte dagli autori.

La quarta componente riguarda il **potenziale di applicazione nel contesto della Sardegna**, stimato considerando la disponibilità della risorsa forestale, la presenza della filiera produttiva regionale, la compatibilità con il sistema industriale locale e la coerenza con le principali strategie regionali di sviluppo della bioeconomia.

Infine, la quinta dimensione considera la **trasferibilità tecnologica**, intesa come possibilità che la tecnologia possa essere effettivamente adottata da imprese, enti pubblici o centri di ricerca attraverso processi di innovazione incrementale o radicale, indipendentemente dal settore applicativo originario.

Le cinque dimensioni sono state valutate mediante un approccio qualitativo basato sull'analisi critica delle informazioni contenute nelle pubblicazioni scientifiche. Non è stata attribuita una ponderazione numerica ai singoli criteri, poiché l'obiettivo del PCIE non consiste nella costruzione di un indice matematico, bensì nello sviluppo di uno strumento interpretativo capace di supportare la definizione di priorità strategiche. Tale scelta consente una maggiore flessibilità applicativa e rende l'indicatore facilmente adattabile a differenti contesti territoriali o ad altri comparti della bioeconomia.

Sulla base della valutazione congiunta dei cinque criteri, ciascuna tecnologia è stata assegnata a una delle cinque classi di priorità riportate nella Tabella 4.

Tabella 4. Classificazione dell'indicatore Priority Cork Innovation Europe (PCIE).

Classe	Definizione	Significato operativo
A	Priorità molto alta	Tecnologia altamente innovativa, elevato potenziale industriale, TRL medio-alto e immediata rilevanza strategica per la Sardegna.

Classe	Definizione	Significato operativo
B	Priorità alta	Tecnologia promettente con elevate prospettive di trasferimento e significativo interesse industriale.
C	Priorità media	Tecnologia interessante ma con limitazioni tecniche, economiche o di mercato che richiedono ulteriori sviluppi.
D	Priorità bassa	Tecnologia ancora prevalentemente sperimentale o con limitate prospettive di trasferimento nel contesto regionale.
E	Priorità esplorativa	Tecnologia di ricerca di base o caratterizzata da applicazioni ancora fortemente speculative.

L'attribuzione delle classi PCIE è stata effettuata al termine dell'intero processo di classificazione del database, così da garantire che tutte le informazioni necessarie fossero già disponibili. In particolare, la valutazione è stata eseguita considerando simultaneamente il settore applicativo, la tecnologia utilizzata, la tipologia di sughero, il livello di innovazione, il Technology Readiness Level, il potenziale industriale e il potenziale di applicazione nel contesto della Sardegna.

È importante sottolineare che il **PCIE non rappresenta un indicatore universale della qualità scientifica delle pubblicazioni**, né una misura quantitativa del valore economico di una tecnologia. Esso costituisce esclusivamente uno strumento di **Technology Intelligence** sviluppato per supportare attività di *technology scouting*, definizione di priorità di ricerca, progettazione di Living Lab e pianificazione strategica delle filiere bio-based.

L'introduzione del PCIE rappresenta il principale elemento innovativo del presente framework metodologico. Mentre il Technology Readiness Level consente di descrivere **quanto una tecnologia sia matura**, il PCIE permette di valutare **quanto quella tecnologia sia strategicamente interessante** per un determinato territorio. L'impiego congiunto dei due indicatori rende possibile distinguere tecnologie già consolidate ma poco rilevanti dal punto di vista territoriale da tecnologie ancora emergenti ma caratterizzate da elevato potenziale di sviluppo, offrendo così un supporto più efficace ai processi decisionali.

Nel presente studio, l'applicazione del PCIE ha consentito di trasformare una semplice raccolta bibliografica in una vera e propria piattaforma di **Technology Intelligence**, capace di orientare l'identificazione delle traiettorie di innovazione più promettenti per la filiera del sughero e di supportare la definizione delle future attività di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico del Living Lab Cork Innovation Europe.

Tabella 4. Classificazione dell'indicatore Priority Cork Innovation Europe (PCIE).

Classe	Definizione	Significato operativo
A	Priorità molto alta	Tecnologia altamente innovativa, elevato potenziale industriale, TRL medio-alto e immediata rilevanza strategica per la Sardegna.
B	Priorità alta	Tecnologia promettente con elevate prospettive di trasferimento e significativo interesse industriale.
C	Priorità media	Tecnologia interessante ma con limitazioni tecniche, economiche o di mercato che richiedono ulteriori sviluppi.

Classe	Definizione	Significato operativo
D	Priorità bassa	Tecnologia ancora prevalentemente sperimentale o con limitate prospettive di trasferimento nel contesto regionale.
E	Priorità esplorativa	Tecnologia di ricerca di base o caratterizzata da applicazioni ancora fortemente speculative.

L'attribuzione delle classi PCIE è stata effettuata al termine dell'intero processo di classificazione del database, così da garantire che tutte le informazioni necessarie fossero già disponibili. In particolare, la valutazione è stata eseguita considerando simultaneamente il settore applicativo, la tecnologia utilizzata, la tipologia di sughero, il livello di innovazione, il Technology Readiness Level, il potenziale industriale e il potenziale di applicazione nel contesto della Sardegna.

È importante sottolineare che il **PCIE non rappresenta un indicatore universale della qualità scientifica delle pubblicazioni**, né una misura quantitativa del valore economico di una tecnologia. Esso costituisce esclusivamente uno strumento di **Technology Intelligence** sviluppato per supportare attività di *technology scouting*, definizione di priorità di ricerca, progettazione di Living Lab e pianificazione strategica delle filiere bio-based.

L'introduzione del PCIE rappresenta il principale elemento innovativo del presente framework metodologico. Mentre il Technology Readiness Level consente di descrivere **quanto una tecnologia sia matura**, il PCIE permette di valutare **quanto quella tecnologia sia strategicamente interessante** per un determinato territorio. L'impiego congiunto dei due indicatori rende possibile distinguere tecnologie già consolidate ma poco rilevanti dal punto di vista territoriale da tecnologie ancora emergenti ma caratterizzate da elevato potenziale di sviluppo, offrendo così un supporto più efficace ai processi decisionali.

Nel presente studio, l'applicazione del PCIE ha consentito di trasformare una semplice raccolta bibliografica in una vera e propria piattaforma di **Technology Intelligence**, capace di orientare l'identificazione delle traiettorie di innovazione più promettenti per la filiera del sughero e di supportare la definizione delle future attività di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico del Living Lab Cork Innovation Europe.

2.9 Analisi territoriale della risorsa sughericola

Parallelamente all'attività di technology scouting è stata sviluppata un'analisi territoriale finalizzata a caratterizzare il patrimonio sughericolo della Sardegna sotto il profilo quantitativo, qualitativo e gestionale. Tale attività, realizzata mediante elaborazioni GIS, costituisce il secondo livello del framework metodologico proposto e integra la valutazione delle tecnologie emergenti con l'analisi della disponibilità e della qualità della materia prima.

L'analisi è stata sviluppata sui **30 comuni caratterizzati dalla maggiore estensione di superfici a sughera**, individuati come aree prioritarie della filiera regionale. La base informativa è costituita dai dati cartografici regionali relativi alla distribuzione delle sugherete, successivamente integrati con indicatori territoriali sviluppati specificamente per il presente studio.

Per ciascun comune sono stati calcolati tre indicatori sintetici:

- **Indice di Vocazionalità Pedologica (IVP)**, finalizzato a valutare l'idoneità ecologica dei suoli alla crescita di *Quercus suber*;

- **Indice di Pericolo Incendio**, ottenuto dall'intersezione tra la distribuzione delle sugherete e la cartografia regionale del rischio di incendio, espresso come percentuale di superficie ricadente nelle classi di pericolosità media, alta e molto alta;
- **Indice di Continuità della Risorsa (ICR)**, sviluppato per descrivere il grado di frammentazione spaziale delle superfici forestali e la loro continuità ecologica.

I tre indicatori sono stati successivamente integrati in una matrice di valutazione territoriale, finalizzata all'identificazione dei comuni prioritari per interventi di conservazione, gestione forestale e sviluppo della filiera del sughero. Tale approccio consente di superare una valutazione esclusivamente basata sull'estensione delle superfici forestali, introducendo elementi qualitativi e gestionali utili ai processi decisionali.

L'integrazione tra l'analisi territoriale e il technology scouting rappresenta uno degli elementi innovativi del framework metodologico proposto. Mentre la Knowledge Base descrive le principali traiettorie dell'innovazione internazionale, l'analisi GIS consente di individuare i territori nei quali tali innovazioni possono trovare le condizioni più favorevoli per il trasferimento tecnologico, creando un collegamento diretto tra disponibilità della risorsa, qualità ecologica e sviluppo industriale.

2.10 Analisi dei dati

L'analisi dei dati è stata sviluppata integrando le informazioni provenienti dai due livelli del framework metodologico descritto nelle sezioni precedenti: (i) il **technology scouting** della letteratura scientifica internazionale e (ii) la **caratterizzazione territoriale** della risorsa sughericola della Sardegna. L'obiettivo non era esclusivamente descrivere lo stato dell'arte della ricerca sul sughero, ma costruire un sistema integrato di supporto alle decisioni capace di collegare innovazione tecnologica, disponibilità della materia prima e pianificazione territoriale.

Le elaborazioni sono state effettuate mediante **Microsoft Excel**, utilizzando tabelle pivot, matrici di classificazione e dashboard interattive per organizzare e sintetizzare le informazioni contenute nella Knowledge Base. Le analisi sono state concepite con finalità prevalentemente descrittive, comparative ed esplorative, coerentemente con l'approccio di *technology intelligence* adottato nello studio. Non sono state pertanto condotte analisi statistiche inferenziali, in quanto il database non rappresenta un campione statistico, bensì una raccolta strutturata della letteratura scientifica selezionata secondo criteri metodologici predefiniti.

In una prima fase sono state elaborate statistiche descrittive relative alla composizione della Knowledge Base, comprendenti la distribuzione temporale delle pubblicazioni, la provenienza geografica degli studi, i principali settori applicativi, le tecnologie investigate, le tipologie di sughero impiegate e le caratteristiche bibliografiche dei contributi scientifici. La distribuzione geografica è stata analizzata considerando il **primo Paese riportato** quale area principale di studio, secondo i criteri illustrati nella Sezione 2.5, al fine di evitare duplicazioni nei lavori multicentrici e garantire una classificazione univoca.

Successivamente, le pubblicazioni sono state confrontate sulla base delle variabili tecnico-scientifiche inserite nella Knowledge Base. In particolare, sono state sviluppate analisi comparative relative ai settori applicativi, alle tecnologie utilizzate, al livello di innovazione, al Technology Readiness Level (TRL), al potenziale industriale, al potenziale di applicazione nel contesto della Sardegna e all'indicatore **Priority Cork Innovation Europe (PCIE)**. Tali confronti hanno consentito di

individuare le principali traiettorie di sviluppo della ricerca internazionale e di evidenziare i comparti caratterizzati dalle maggiori prospettive di trasferimento tecnologico.

Parallelamente, i dati territoriali sono stati elaborati mediante confronti tra i principali indicatori sviluppati nell'ambito dell'analisi GIS. Per ciascuno dei trenta comuni prioritari sono state analizzate la superficie complessiva delle sugherete, l'Indice di Vocazionalità Pedologica (IVP), il Pericolo Incendio e l'Indice di Continuità della Risorsa (ICR), al fine di descrivere le caratteristiche quantitative e qualitative del patrimonio forestale regionale. Gli indicatori sono stati successivamente confrontati per individuare le principali criticità territoriali e definire differenti profili gestionali della risorsa.

L'elemento distintivo dell'analisi consiste nell'integrazione dei risultati ottenuti dai due livelli del framework metodologico. Le evidenze emerse dal technology scouting sono state infatti interpretate congiuntamente ai risultati dell'analisi territoriale, consentendo di mettere in relazione le principali traiettorie dell'innovazione con la disponibilità della materia prima e con le caratteristiche ecologiche e gestionali delle aree maggiormente vocate alla produzione di sughero. Tale approccio ha permesso di superare la tradizionale separazione tra analisi bibliografica e pianificazione territoriale, proponendo una lettura multi-scala dell'intera filiera.

I risultati sono stati sintetizzati mediante una **dashboard generale della Knowledge Base**, accompagnata da rappresentazioni grafiche dedicate alla distribuzione geografica delle pubblicazioni, ai settori applicativi, alle tecnologie investigate, al Technology Readiness Level e al Priority Cork Innovation Europe. Analogamente, l'analisi territoriale è stata rappresentata attraverso mappe tematiche, grafici comparativi e matrici di sintesi relative ai principali indicatori forestali, consentendo una visualizzazione integrata delle caratteristiche della risorsa sughericola regionale.

L'interpretazione finale dei risultati è stata sviluppata secondo una prospettiva di **technology intelligence e territorial intelligence**, nella quale le tecnologie emergenti sono state valutate non soltanto in funzione della loro maturità scientifica, ma anche della loro potenziale applicabilità nei territori caratterizzati dalla maggiore disponibilità e qualità della materia prima. Tale approccio ha consentito di individuare le principali direttrici di innovazione della filiera del sughero e di definire un quadro conoscitivo utile a supportare future attività di ricerca, trasferimento tecnologico e pianificazione strategica.

Infine, il framework sviluppato nel presente studio è stato concepito come una piattaforma dinamica e aggiornabile. La struttura della Knowledge Base consente infatti l'integrazione progressiva di nuove pubblicazioni scientifiche, brevetti, progetti di ricerca e dati territoriali, favorendo il monitoraggio continuo dell'evoluzione della filiera del sughero e l'aggiornamento periodico degli indicatori di maturità tecnologica e priorità strategica. In questa prospettiva, il database non rappresenta esclusivamente il risultato del presente lavoro, ma uno strumento operativo a supporto delle attività del **Living Lab Cork Innovation Europe**, della programmazione territoriale e dello sviluppo di strategie di innovazione basate sulla valorizzazione sostenibile della risorsa sughericola.

3. Risultati

3.1 Dashboard della Knowledge Base

L'attività di technology scouting ha portato alla costruzione di una **Knowledge Base composta da 166 pubblicazioni**, selezionate e classificate secondo il framework metodologico descritto nel Capitolo 2. Il database rappresenta una sintesi strutturata dello stato dell'arte delle applicazioni

innovative del sughero nel periodo compreso tra il 2015 e il 2026 e costituisce il principale risultato del presente studio.

A differenza delle tradizionali revisioni narrative della letteratura, la Knowledge Base integra informazioni bibliografiche con una classificazione tecnico-scientifica multidimensionale, consentendo una lettura trasversale delle principali traiettorie di innovazione della filiera. Ogni pubblicazione è stata descritta mediante venti variabili, comprendenti informazioni bibliografiche, caratteristiche tecnologiche, settore applicativo, tipologia di sughero impiegata, livello di innovazione, stima del Technology Readiness Level (TRL), potenziale industriale, potenziale di applicazione nel contesto della Sardegna e classificazione secondo il nuovo indicatore **Priority Cork Innovation Europe (PCIE)**.

La **Figura 1** sintetizza l'intero database mediante una dashboard che integra i principali indicatori descrittivi sviluppati nell'ambito del presente lavoro. La dashboard rappresenta una visione d'insieme della produzione scientifica analizzata, consentendo di evidenziare contemporaneamente la distribuzione geografica degli studi, la diversificazione dei settori applicativi, l'evoluzione delle tecnologie investigate e il grado di maturità delle soluzioni tecnologiche proposte.

Nel complesso, il database evidenzia una marcata eterogeneità delle applicazioni del sughero, confermando come la ricerca internazionale abbia progressivamente ampliato gli ambiti di utilizzo della materia prima ben oltre le tradizionali applicazioni nel settore enologico e dell'isolamento edilizio. Le pubblicazioni censite coprono infatti un ampio spettro di applicazioni che spaziano dai **materiali compositi ad alte prestazioni** ai **materiali per l'edilizia sostenibile**, dai **sistemi di isolamento termo-acustico** ai **componenti per automotive e aerospazio**, fino ai **materiali adsorbenti per il trattamento delle acque**, ai **biomateriali**, alle applicazioni di **design industriale**, ai processi di **manifattura additiva** e alle strategie di **economia circolare** finalizzate alla valorizzazione degli scarti della filiera.

Parallelamente, emerge una crescente attenzione verso tecnologie orientate alla sostenibilità ambientale, al recupero della biomassa e allo sviluppo di nuovi materiali bio-based, in linea con le principali strategie europee sulla bioeconomia, sull'economia circolare e sulla decarbonizzazione dei sistemi produttivi. La letteratura più recente evidenzia infatti un progressivo incremento delle ricerche dedicate alla sostituzione di materiali sintetici con compositi naturali, allo sviluppo di materiali multifunzionali e alla valorizzazione integrale della risorsa forestale, confermando il ruolo del sughero quale biomateriale strategico per la transizione ecologica.

Dal punto di vista geografico, la produzione scientifica risulta fortemente concentrata nei Paesi mediterranei, coerentemente con la distribuzione naturale delle sugherete e con la localizzazione delle principali filiere industriali europee. Tuttavia, la presenza di contributi provenienti da numerosi altri contesti internazionali testimonia una progressiva internazionalizzazione della ricerca, che vede il sughero sempre più frequentemente impiegato come materiale funzionale anche in ambiti tecnologici non direttamente collegati alla sua tradizionale area di produzione.

L'analisi della dashboard evidenzia inoltre come le tecnologie censite si distribuiscano lungo un ampio gradiente di maturità tecnologica. Accanto a studi ancora prevalentemente orientati alla ricerca fondamentale, risultano numerose applicazioni già validate sperimentalmente o prossime al trasferimento industriale, a conferma del progressivo consolidamento della filiera dell'innovazione nel settore del sughero. Tale risultato emerge con particolare evidenza dall'integrazione tra il

Technology Readiness Level (TRL) e il nuovo indicatore **Priority Cork Innovation Europe (PCIE)**, che consente di distinguere le tecnologie semplicemente mature da quelle caratterizzate anche da un elevato interesse strategico per lo sviluppo della bioeconomia e della filiera industriale.

Complessivamente, la dashboard conferma come il panorama della ricerca sul sughero sia oggi caratterizzato da una forte diversificazione tematica e da un crescente orientamento verso applicazioni ad elevato contenuto tecnologico. Il database costruito nel presente studio non rappresenta pertanto un semplice archivio bibliografico, ma una piattaforma di **Technology Intelligence** capace di integrare informazioni scientifiche, tecnologiche e territoriali in un unico sistema di analisi. Tale approccio costituisce il presupposto per le elaborazioni comparative sviluppate nelle sezioni successive, dedicate alla distribuzione geografica della ricerca, ai principali settori applicativi, alle tecnologie emergenti, alla valutazione della maturità tecnologica e alla definizione delle priorità di innovazione per il Living Lab Cork Innovation Europe.

3.2 Distribuzione geografica della ricerca

.2 Distribuzione geografica della ricerca

L'analisi della distribuzione geografica delle pubblicazioni evidenzia una marcata concentrazione della produzione scientifica nei Paesi dell'Europa sud-occidentale (Figura 2), confermando il ruolo storico di tali territori nello sviluppo della filiera del sughero. Considerando come riferimento il primo Paese indicato quale area principale di studio, il **Portogallo** rappresenta il principale polo della ricerca internazionale con **62 pubblicazioni**, pari al **37,3%** dell'intero database (n = 166). Seguono la **Spagna**, con **22 contributi (13,3%)**, e l'**Italia**, con **13 pubblicazioni (7,8%)**, mentre la **Francia** contribuisce con **7 studi (4,2%)**. Una quota non trascurabile del database (**18 pubblicazioni; 10,8%**) comprende studi sviluppati in contesti multinazionali, nei quali le attività di ricerca coinvolgono contemporaneamente più Paesi o affrontano problematiche di interesse sovranazionale.

La distribuzione geografica osservata riflette in maniera evidente la localizzazione della risorsa forestale e della filiera industriale europea del sughero. Il predominio del Portogallo risulta coerente con il ruolo del Paese quale principale produttore mondiale di sughero, responsabile di oltre il 50% della produzione globale e sede dei maggiori gruppi industriali del settore. A tale leadership produttiva si affianca una consolidata rete di università, centri di ricerca e imprese che negli ultimi due decenni hanno promosso un'intensa attività di ricerca applicata sui materiali compositi, sull'edilizia sostenibile, sull'economia circolare e sulla valorizzazione degli scarti della filiera.

Anche la Spagna conferma un ruolo di primo piano nello sviluppo delle tecnologie basate sul sughero, sebbene con una produzione scientifica inferiore rispetto al Portogallo. Le pubblicazioni spagnole risultano prevalentemente orientate ai materiali per l'edilizia, ai sistemi di isolamento termo-acustico, ai compositi strutturali e alle applicazioni nei settori automotive e aerospaziale, confermando la presenza di una ricerca fortemente orientata verso l'innovazione industriale.

L'Italia rappresenta il terzo principale contesto nazionale del database. Le tredici pubblicazioni censite testimoniano un crescente interesse verso l'impiego del sughero nell'edilizia sostenibile, nei materiali compositi, nella riqualificazione energetica degli edifici e nello sviluppo di materiali multifunzionali derivanti dal recupero degli scarti industriali. Sebbene numericamente inferiore rispetto a Portogallo e Spagna, la produzione scientifica italiana evidenzia una progressiva

diversificazione degli ambiti applicativi e una crescente integrazione con le strategie europee dedicate alla bioeconomia e all'economia circolare.

La presenza di studi provenienti da Francia, Danimarca, Austria, Polonia, Germania e da altri Paesi europei e extraeuropei dimostra come il sughero venga oggi considerato una risorsa tecnologica di interesse internazionale, indipendentemente dalla presenza di estese superfici di sughereta. In numerosi casi, infatti, il materiale viene studiato non come prodotto forestale locale, ma come biomateriale innovativo per applicazioni nei settori delle costruzioni, della mobilità sostenibile, dell'ingegneria dei materiali, dell'energia e della progettazione industriale.

Particolarmente significativa risulta inoltre la presenza di studi sviluppati attraverso collaborazioni internazionali, che rappresentano oltre un decimo dell'intero database. Tali contributi evidenziano una crescente integrazione della ricerca europea e confermano come le principali innovazioni del settore derivino sempre più frequentemente da reti collaborative tra università, centri di ricerca e imprese appartenenti a differenti contesti nazionali.

Nel complesso, la distribuzione geografica della produzione scientifica evidenzia una progressiva evoluzione della ricerca sul sughero: da filiera strettamente legata ai tradizionali Paesi produttori a piattaforma internazionale di innovazione per materiali bio-based. Questa dinamica rafforza il ruolo strategico delle regioni mediterranee e, in particolare, della Sardegna, che dispone contemporaneamente della risorsa forestale, di una consolidata tradizione industriale e di un contesto favorevole allo sviluppo di nuove traiettorie di ricerca e trasferimento tecnologico. La forte concentrazione della produzione scientifica in pochi Paesi suggerisce inoltre l'opportunità di rafforzare le collaborazioni internazionali con i principali poli europei dell'innovazione, favorendo il trasferimento di conoscenze e l'adozione di modelli di sviluppo già consolidati nella filiera del sughero.

.2 Distribuzione geografica della ricerca

L'analisi della distribuzione geografica delle pubblicazioni evidenzia una marcata concentrazione della produzione scientifica nei Paesi dell'Europa sud-occidentale (Figura 2), confermando il ruolo storico di tali territori nello sviluppo della filiera del sughero. Considerando come riferimento il primo Paese indicato quale area principale di studio, il **Portogallo** rappresenta il principale polo della ricerca internazionale con **62 pubblicazioni**, pari al **37,3%** dell'intero database (n = 166). Seguono la **Spagna**, con **22 contributi (13,3%)**, e l'**Italia**, con **13 pubblicazioni (7,8%)**, mentre la **Francia** contribuisce con **7 studi (4,2%)**. Una quota non trascurabile del database (**18 pubblicazioni; 10,8%**) comprende studi sviluppati in contesti multinazionali, nei quali le attività di ricerca coinvolgono contemporaneamente più Paesi o affrontano problematiche di interesse sovranazionale.

La distribuzione geografica osservata riflette in maniera evidente la localizzazione della risorsa forestale e della filiera industriale europea del sughero. Il predominio del Portogallo risulta coerente con il ruolo del Paese quale principale produttore mondiale di sughero, responsabile di oltre il 50% della produzione globale e sede dei maggiori gruppi industriali del settore. A tale leadership produttiva si affianca una consolidata rete di università, centri di ricerca e imprese che negli ultimi due decenni hanno promosso un'intensa attività di ricerca applicata sui materiali compositi, sull'edilizia sostenibile, sull'economia circolare e sulla valorizzazione degli scarti della filiera.

Anche la Spagna conferma un ruolo di primo piano nello sviluppo delle tecnologie basate sul sughero, sebbene con una produzione scientifica inferiore rispetto al Portogallo. Le pubblicazioni spagnole risultano prevalentemente orientate ai materiali per l'edilizia, ai sistemi di isolamento termo-acustico, ai compositi strutturali e alle applicazioni nei settori automotive e aerospaziale, confermando la presenza di una ricerca fortemente orientata verso l'innovazione industriale.

L'Italia rappresenta il terzo principale contesto nazionale del database. Le tredici pubblicazioni censite testimoniano un crescente interesse verso l'impiego del sughero nell'edilizia sostenibile, nei materiali compositi, nella riqualificazione energetica degli edifici e nello sviluppo di materiali multifunzionali derivanti dal recupero degli scarti industriali. Sebbene numericamente inferiore rispetto a Portogallo e Spagna, la produzione scientifica italiana evidenzia una progressiva diversificazione degli ambiti applicativi e una crescente integrazione con le strategie europee dedicate alla bioeconomia e all'economia circolare.

La presenza di studi provenienti da Francia, Danimarca, Austria, Polonia, Germania e da altri Paesi europei e extraeuropei dimostra come il sughero venga oggi considerato una risorsa tecnologica di interesse internazionale, indipendentemente dalla presenza di estese superfici di sughereta. In numerosi casi, infatti, il materiale viene studiato non come prodotto forestale locale, ma come biomateriale innovativo per applicazioni nei settori delle costruzioni, della mobilità sostenibile, dell'ingegneria dei materiali, dell'energia e della progettazione industriale.

Particolarmente significativa risulta inoltre la presenza di studi sviluppati attraverso collaborazioni internazionali, che rappresentano oltre un decimo dell'intero database. Tali contributi evidenziano una crescente integrazione della ricerca europea e confermano come le principali innovazioni del settore derivino sempre più frequentemente da reti collaborative tra università, centri di ricerca e imprese appartenenti a differenti contesti nazionali.

Nel complesso, la distribuzione geografica della produzione scientifica evidenzia una progressiva evoluzione della ricerca sul sughero: da filiera strettamente legata ai tradizionali Paesi produttori a piattaforma internazionale di innovazione per materiali bio-based. Questa dinamica rafforza il ruolo strategico delle regioni mediterranee e, in particolare, della Sardegna, che dispone contemporaneamente della risorsa forestale, di una consolidata tradizione industriale e di un contesto favorevole allo sviluppo di nuove traiettorie di ricerca e trasferimento tecnologico. La forte concentrazione della produzione scientifica in pochi Paesi suggerisce inoltre l'opportunità di rafforzare le collaborazioni internazionali con i principali poli europei dell'innovazione, favorendo il trasferimento di conoscenze e l'adozione di modelli di sviluppo già consolidati nella filiera del sughero.

3.5 Technology Readiness Level (TRL)

La valutazione del **Technology Readiness Level (TRL)** ha consentito di stimare il grado di maturità tecnologica delle applicazioni del sughero identificate mediante l'attività di technology scouting, fornendo una lettura trasversale del livello di sviluppo raggiunto dalle diverse soluzioni descritte nella letteratura scientifica (Figura 5).

L'analisi evidenzia una distribuzione eterogenea dei livelli di maturità, con una prevalenza di tecnologie collocate nei **livelli intermedi della scala TRL**. La maggior parte delle pubblicazioni descrive infatti soluzioni già validate sperimentalmente in laboratorio o dimostrate mediante

prototipi funzionali, riconducibili ai livelli compresi tra **TRL 3 e TRL 6**. Questo risultato indica che una quota significativa della ricerca internazionale sul sughero ha ormai superato la fase della ricerca puramente esplorativa, orientandosi verso applicazioni caratterizzate da una concreta prospettiva di trasferimento tecnologico.

I livelli iniziali della scala risultano principalmente associati a studi dedicati alla caratterizzazione delle proprietà chimiche, fisiche e meccaniche del materiale, allo sviluppo di nuove formulazioni e all'esplorazione di possibili applicazioni innovative. In tali casi, la ricerca è orientata prevalentemente alla dimostrazione della fattibilità scientifica dei nuovi materiali piuttosto che alla loro immediata implementazione industriale.

I livelli intermedi rappresentano invece il nucleo principale della produzione scientifica censita. In questa categoria rientrano numerosi studi relativi ai materiali compositi, ai pannelli sandwich, ai sistemi di isolamento termo-acustico, ai geopolimeri, ai compositi polimerici e ai materiali multifunzionali, nei quali le tecnologie sono state validate attraverso campagne sperimentali complete, prove meccaniche, caratterizzazioni termo-fisiche e test di durabilità in condizioni rappresentative delle future applicazioni.

Le tecnologie caratterizzate dai livelli più elevati della scala TRL risultano prevalentemente concentrate nei comparti dell'edilizia sostenibile, dell'isolamento e della produzione di materiali compositi già impiegati a livello industriale. In tali casi, le pubblicazioni descrivono processi produttivi consolidati, materiali già commercializzati oppure prototipi sviluppati in stretta collaborazione con il settore industriale, evidenziando un elevato grado di trasferibilità delle conoscenze scientifiche verso applicazioni operative.

L'analisi comparativa tra i diversi settori applicativi evidenzia come i **materiali compositi** e l'**edilizia sostenibile** presentino, nel complesso, i livelli di maturità più elevati. Questi comparti beneficiano infatti di una lunga tradizione di ricerca e di una consolidata collaborazione tra università, centri di ricerca e imprese, che ha favorito il progressivo passaggio dalla sperimentazione di laboratorio allo sviluppo di prodotti industriali. Al contrario, applicazioni più recenti quali la manifattura additiva, i biomateriali avanzati, i materiali funzionali e alcune strategie innovative di valorizzazione degli scarti risultano ancora concentrate nei livelli intermedi della scala, indicando la presenza di ampi margini di sviluppo nei prossimi anni.

Nel complesso, la distribuzione del TRL conferma come il settore del sughero si trovi in una fase di significativa evoluzione tecnologica. La coesistenza di tecnologie mature e di soluzioni ancora emergenti evidenzia una filiera dinamica, nella quale convivono processi industriali consolidati e nuove traiettorie di ricerca ad elevato contenuto innovativo. Tale risultato appare coerente con la crescente diversificazione delle applicazioni del sughero osservata nei paragrafi precedenti e testimonia la progressiva trasformazione di questo materiale in una piattaforma tecnologica multifunzionale.

L'impiego del TRL all'interno della Knowledge Base ha inoltre consentito di confrontare tecnologie appartenenti a differenti settori mediante un linguaggio comune, offrendo una misura sintetica del loro livello di sviluppo. Tuttavia, la sola maturità tecnologica non risulta sufficiente per definire le priorità strategiche della filiera. Tecnologie caratterizzate dallo stesso livello TRL possono infatti presentare prospettive di trasferimento profondamente differenti in funzione del loro potenziale industriale, della disponibilità della materia prima e della rilevanza per il contesto territoriale. Per

questo motivo, la valutazione della maturità è stata successivamente integrata con il nuovo indicatore **Priority Cork Innovation Europe (PCIE)**, illustrato nel paragrafo seguente, che consente di estendere l'analisi dalla semplice fattibilità tecnologica alla definizione delle priorità di innovazione per la filiera europea del sughero e, in particolare, per il contesto produttivo della Sardegna.

3.6 Priority Cork Innovation Europe (PCIE)

L'applicazione dell'indicatore **Priority Cork Innovation Europe (PCIE)** ha consentito di valutare la rilevanza strategica delle tecnologie censite, integrando la maturità tecnologica con il livello di innovazione, il potenziale industriale, la trasferibilità e le prospettive di applicazione nel contesto produttivo della Sardegna. A differenza del Technology Readiness Level, che descrive esclusivamente il grado di sviluppo della tecnologia, il PCIE fornisce una valutazione sintetica della sua priorità nell'ambito delle strategie di innovazione della filiera del sughero.

La distribuzione delle classi PCIE (Figura 6) evidenzia una netta prevalenza delle categorie **A** e **B**, che complessivamente rappresentano la quota predominante del database. Tale risultato indica come una parte consistente della produzione scientifica internazionale sia oggi orientata verso tecnologie caratterizzate non soltanto da un elevato contenuto innovativo, ma anche da concrete prospettive di trasferimento industriale e da un'elevata coerenza con le strategie europee sulla bioeconomia, l'economia circolare e la transizione ecologica.

Le tecnologie classificate nella **classe A (Priorità molto alta)** comprendono prevalentemente materiali compositi ad alte prestazioni, sistemi innovativi per l'edilizia sostenibile, pannelli isolanti multifunzionali, processi avanzati di valorizzazione degli scarti della filiera, biomateriali per applicazioni ingegneristiche e nuove formulazioni destinate ai comparti automotive e aerospaziale. Tali soluzioni sono accomunate dalla presenza di livelli medio-alti di maturità tecnologica, da un significativo potenziale industriale e dalla possibilità di essere integrate, con limitati adattamenti, all'interno della filiera produttiva del sughero.

La **classe B (Priorità alta)** comprende invece tecnologie che, pur richiedendo ulteriori attività di sviluppo o validazione, presentano prospettive particolarmente interessanti per il trasferimento tecnologico. Rientrano in questa categoria numerosi studi dedicati ai compositi bio-based, ai geopolimeri, ai materiali funzionali per l'edilizia, ai processi di manifattura additiva e ai sistemi di recupero e riutilizzo degli scarti di lavorazione. Si tratta di tecnologie che potrebbero raggiungere livelli più elevati di maturità nel medio termine, contribuendo all'ampliamento delle opportunità industriali della filiera.

Le classi **C** e **D** raccolgono prevalentemente tecnologie ancora in fase sperimentale o caratterizzate da limitata trasferibilità industriale. In tali casi, la ricerca risulta principalmente orientata alla dimostrazione della fattibilità scientifica, allo sviluppo di nuove formulazioni o alla caratterizzazione di proprietà innovative del materiale. Sebbene tali studi rivestano un notevole interesse dal punto di vista scientifico, il loro impatto industriale appare ancora subordinato a ulteriori attività di ricerca, validazione e ottimizzazione dei processi produttivi.

La **classe E (Priorità esplorativa)** rappresenta una quota residuale del database ed è costituita principalmente da contributi di ricerca fondamentale, studi teorici o applicazioni ancora fortemente speculative, per le quali non risultano attualmente evidenze sufficienti a supportare una valutazione

favorevole del potenziale di trasferimento tecnologico. Pur presentando una limitata rilevanza applicativa nel breve periodo, tali lavori costituiscono spesso la base scientifica per lo sviluppo di future tecnologie ad elevato valore aggiunto.

L'analisi congiunta del **TRL** e del **PCIE** evidenzia come i due indicatori descrivano dimensioni complementari dell'innovazione. Numerose tecnologie caratterizzate da elevati livelli di maturità non risultano necessariamente prioritarie dal punto di vista strategico, poiché riferite ad applicazioni ormai consolidate o con limitati margini di ulteriore sviluppo. Viceversa, alcune soluzioni ancora collocate nei livelli intermedi della scala TRL presentano un'elevata classificazione PCIE grazie all'originalità dell'approccio proposto, alla disponibilità della materia prima, alla coerenza con le strategie europee e al rilevante potenziale di trasferimento industriale.

Questo risultato conferma l'utilità del nuovo indicatore sviluppato nel presente lavoro. L'introduzione del **Priority Cork Innovation Europe** consente infatti di superare una valutazione esclusivamente basata sulla maturità tecnologica, integrando aspetti scientifici, industriali e territoriali in un'unica chiave interpretativa. In tal modo, il database non costituisce solamente un repertorio della letteratura esistente, ma diventa uno strumento di **Technology Intelligence** capace di supportare processi di pianificazione strategica, individuazione delle priorità di ricerca e definizione di politiche di innovazione.

Nel contesto della Sardegna, l'applicazione del PCIE evidenzia come le opportunità più promettenti riguardino la valorizzazione ad alto valore aggiunto della materia prima e dei sottoprodotti della filiera. In particolare, i risultati indicano come i maggiori margini di sviluppo siano riconducibili ai **materiali compositi avanzati**, ai **sistemi per l'edilizia sostenibile**, ai **materiali isolanti multifunzionali**, alla **valorizzazione degli scarti industriali**, ai **biomateriali innovativi** e ai **nuovi materiali funzionali** destinati ai settori della mobilità, dell'energia e dell'ingegneria dei materiali. Tali ambiti rappresentano le principali direttrici lungo le quali orientare future attività di ricerca applicata, trasferimento tecnologico e sviluppo imprenditoriale, confermando il potenziale del sughero quale risorsa strategica per la bioeconomia europea.

3.8 Distribuzione della risorsa sughericola nei comuni prioritari

L'analisi territoriale ha interessato i **30 comuni della Sardegna caratterizzati dalla maggiore estensione di superfici a sughera**, individuati mediante elaborazioni GIS quale nucleo territoriale prioritario della cosiddetta *Sughereta Sardegna*. Complessivamente, il dataset comprende **83.790,90 ha** di sugherete, costituendo il principale bacino forestale della filiera regionale e rappresentando il riferimento territoriale per le successive analisi di vocazionalità pedologica, vulnerabilità agli incendi e continuità spaziale della risorsa.

La distribuzione della risorsa evidenzia una marcata concentrazione in un numero limitato di comuni (Figura 7). **Bitti** rappresenta il territorio con la maggiore estensione di sugherete (**5.801,29 ha**), corrispondente al **6,92%** dell'intera superficie analizzata, seguito da **Berchidda** (**5.480,00 ha; 6,54%**), **Oschiri** (**5.434,73 ha; 6,49%**), **Buddusò** (**5.185,05 ha; 6,19%**) e **Nuoro** (**4.413,55 ha; 5,27%**). Complessivamente, questi cinque comuni concentrano circa il **31% della superficie complessiva** della Sughereta Sardegna, evidenziando un'elevata polarizzazione territoriale della risorsa.

Oltre ai comuni leader per estensione, un secondo gruppo comprende territori caratterizzati da superfici comprese tra **2.000 e 4.200 ha**, tra cui **Orune, Alà dei Sardi, Villanova Monteleone, Ozieri,**

Orani, Tempio Pausania, Telti e Calangianus. Tali aree rappresentano ulteriori nodi strategici della filiera regionale, contribuendo in maniera significativa alla disponibilità complessiva della materia prima. La restante parte della risorsa risulta distribuita nei comuni con superfici inferiori ai 2.500 ha, nei quali, pur in presenza di estensioni più contenute, la qualità ecologica e le caratteristiche gestionali assumono un ruolo determinante nella definizione delle priorità di intervento.

La semplice disponibilità quantitativa della risorsa non appare tuttavia sufficiente a descrivere il reale valore strategico dei diversi territori. Comuni caratterizzati da estensioni analoghe possono infatti presentare condizioni profondamente differenti sotto il profilo della qualità pedologica, dell'esposizione al rischio incendio e del grado di continuità spaziale delle sugherete. Per tale motivo, la superficie forestale costituisce il livello conoscitivo iniziale di un framework di valutazione più ampio, successivamente integrato con l'**Indice di Vocazionalità Pedologica (IVP)**, l'analisi del **Pericolo Incendio** e l'**Indice di Continuità della Risorsa (ICR)**.

Nel complesso, la distribuzione spaziale delle sugherete conferma la presenza di un sistema territoriale fortemente gerarchizzato, nel quale pochi comuni concentrano una quota rilevante della risorsa regionale. Tale configurazione suggerisce l'opportunità di adottare strategie di pianificazione multilivello, capaci di combinare interventi di scala regionale con azioni specifiche rivolte ai principali poli produttivi. In questa prospettiva, l'identificazione dei comuni prioritari rappresenta il punto di partenza per l'integrazione tra disponibilità della materia prima, caratteristiche ecologiche del territorio e potenziale di innovazione della filiera del sughero.

3.9 Vocazionalità pedologica della risorsa sughericola (IVP)

L'analisi dell'**Indice di Vocazionalità Pedologica (IVP)** ha consentito di valutare l'idoneità ecologica dei principali territori sughericoli della Sardegna rispetto alle esigenze stagionali di *Quercus suber*, integrando le informazioni sulla semplice estensione della risorsa con parametri relativi alle caratteristiche dei suoli, alla morfologia e alle condizioni ambientali favorevoli allo sviluppo della specie (Figura 8).

I risultati evidenziano una **generale elevata vocazionalità pedologica** dell'area di studio. La quasi totalità dei comuni analizzati ricade infatti nelle classi **Alta** o **Molto Alta**, confermando come il principale patrimonio sughericolo regionale sia localizzato in contesti caratterizzati da condizioni pedologiche particolarmente favorevoli alla crescita, alla rinnovazione e alla produttività delle sugherete.

Tra i comuni con i valori più elevati di IVP figurano **Bitti, Berchidda, Oschiri, Buddusò, Tempio Pausania, Calangianus, Telti, Alà dei Sardi e Monti**, territori storicamente riconosciuti come il cuore della filiera sughericola regionale. In tali contesti la combinazione di substrati prevalentemente granitici, suoli acidi, buona capacità drenante e condizioni climatiche favorevoli determina un'elevata idoneità ecologica, rappresentando un elemento strategico per la conservazione e lo sviluppo della produzione di sughero.

L'analisi evidenzia tuttavia come la disponibilità della risorsa non coincida necessariamente con la sua qualità ecologica. Alcuni comuni caratterizzati da estese superfici forestali presentano infatti valori di vocazionalità inferiori rispetto ad aree di dimensioni più contenute ma ecologicamente più favorevoli. Tale risultato conferma la necessità di integrare gli indicatori quantitativi con valutazioni qualitative nella definizione delle priorità di pianificazione territoriale.

Dal punto di vista gestionale, l'IVP rappresenta un indicatore fondamentale poiché consente di distinguere le aree nelle quali la produttività della sughereta è sostenuta da condizioni naturali ottimali da quelle in cui la gestione forestale assume un ruolo determinante nel mantenimento della funzionalità dell'ecosistema. In quest'ottica, i territori caratterizzati da elevata vocazionalità costituiscono i principali nuclei strategici sui quali orientare gli investimenti finalizzati alla valorizzazione della filiera, mentre le aree con valori intermedi possono richiedere interventi specifici di miglioramento gestionale e conservazione.

L'integrazione dell'Indice di Vocazionalità Pedologica con gli altri indicatori sviluppati nel presente studio assume particolare rilevanza ai fini della pianificazione territoriale. Un'elevata idoneità del suolo, infatti, non garantisce di per sé una gestione sostenibile della risorsa, poiché il valore strategico delle sugherete dipende anche dal grado di esposizione agli incendi, dalla continuità spaziale della copertura forestale e dalla possibilità di attivare efficaci processi di governance territoriale. Per tale motivo, l'IVP rappresenta il primo livello di valutazione di un sistema integrato che trova piena espressione nella matrice finale di priorità territoriale.

Nel complesso, i risultati confermano come la Sardegna disponga di un patrimonio sughericolo localizzato prevalentemente in territori ad elevata vocazionalità ecologica. Tale evidenza costituisce un presupposto favorevole per lo sviluppo di strategie di innovazione della filiera, poiché la qualità della risorsa rappresenta uno dei principali fattori abilitanti per l'introduzione di nuovi processi industriali e per la produzione di materiali ad elevato valore aggiunto. La distribuzione dell'IVP suggerisce inoltre che le future politiche di valorizzazione dovrebbero essere orientate non soltanto alla tutela quantitativa delle superfici forestali, ma anche al mantenimento delle condizioni ecologiche che ne garantiscono la produttività e la resilienza nel lungo periodo.

4. Discussione e conclusioni

4. Discussione e conclusioni

La crescente attenzione verso i materiali bio-based, la bioeconomia e l'economia circolare ha determinato, negli ultimi due decenni, una profonda evoluzione della ricerca sul sughero. Se storicamente questo materiale era associato prevalentemente alla produzione di tappi e di pannelli isolanti, la letteratura internazionale documenta oggi un progressivo ampliamento delle applicazioni verso materiali compositi avanzati, edilizia sostenibile, additive manufacturing, mobilità, biomateriali e sistemi multifunzionali ad elevato valore aggiunto (Silva *et al.*, 2005; Gil, 2014; Gil, 2015; Mohanty *et al.*, 2018; Partanen and Carus, 2019). Tale evoluzione risulta pienamente coerente con le strategie europee dedicate alla bioeconomia e alla transizione ecologica, che individuano nelle biomasse forestali una delle principali risorse per la decarbonizzazione dei sistemi produttivi (European Commission, 2018; European Commission, 2019; European Commission, 2020; European Commission, 2021).

L'analisi della Knowledge Base evidenzia come il principale motore dell'innovazione rimanga localizzato nei Paesi storicamente caratterizzati dalla presenza della filiera sughericola, con particolare riferimento al Portogallo e alla Spagna. Tale risultato appare coerente con il ruolo che questi Paesi ricoprono nella produzione mondiale di sughero e nella presenza di un consolidato ecosistema di ricerca, sviluppo e innovazione (Pereira, 2007; Knapic *et al.*, 2016). Al contrario, la

produzione scientifica italiana, pur mostrando una progressiva crescita negli ultimi anni, risulta ancora numericamente inferiore, evidenziando l'esistenza di ampi margini di sviluppo, soprattutto nei territori caratterizzati da una forte disponibilità della risorsa forestale, come la Sardegna.

La classificazione delle pubblicazioni secondo il **Technology Readiness Level (TRL)** dimostra inoltre che una quota rilevante delle tecnologie censite ha ormai superato la fase della ricerca fondamentale, collocandosi nei livelli intermedi e avanzati della maturità tecnologica. Ciò conferma come numerose applicazioni del sughero siano oggi prossime al trasferimento industriale o già disponibili sul mercato. Tuttavia, come evidenziato in letteratura nell'ambito dell'innovation management e del technology scouting, la maturità tecnologica non rappresenta di per sé un criterio sufficiente per orientare le decisioni strategiche (Lichtenthaler, 2008; Rohrbeck, 2010). Tecnologie caratterizzate da livelli TRL analoghi possono infatti presentare potenzialità profondamente differenti in funzione del mercato di riferimento, della disponibilità della materia prima, della sostenibilità economica e della capacità del territorio di assorbirne l'innovazione.

Per rispondere a tale limite, il presente studio propone il nuovo indicatore **Priority Cork Innovation Europe (PCIE)**, sviluppato specificamente per la prioritizzazione delle tecnologie applicate alla filiera del sughero. Diversamente dagli indicatori comunemente utilizzati nella valutazione della maturità tecnologica, il PCIE integra cinque dimensioni complementari: maturità tecnologica, livello di innovazione, potenziale industriale, trasferibilità della tecnologia e potenziale di applicazione nel contesto produttivo della Sardegna. Per quanto a nostra conoscenza, questo rappresenta **il primo indice sviluppato specificamente per la definizione delle priorità strategiche dell'innovazione nella filiera del sughero**, configurandosi come uno strumento operativo di **technology intelligence** a supporto di Living Lab, enti pubblici e imprese.

L'introduzione del PCIE costituisce uno dei principali elementi di originalità del presente lavoro. La letteratura disponibile propone infatti classificazioni basate prevalentemente su indicatori bibliometrici, sulla maturità tecnologica o sull'analisi del ciclo di vita dei materiali, ma non risultano disponibili strumenti capaci di integrare simultaneamente aspetti scientifici, industriali e territoriali. In questo senso, il framework metodologico sviluppato amplia il concetto di Technology Readiness Level, introducendo una valutazione multicriterio orientata alla programmazione strategica e al trasferimento tecnologico.

Un ulteriore elemento innovativo riguarda l'integrazione tra **Technology Intelligence** e **Territorial Intelligence**. Le principali revisioni dedicate al sughero analizzano generalmente l'innovazione tecnologica indipendentemente dalle caratteristiche territoriali della risorsa forestale oppure descrivono gli ecosistemi sughericoli senza collegarli alle prospettive di sviluppo industriale (Silva *et al.*, 2005; Gil, 2015; Knapic *et al.*, 2016). Nel presente lavoro, tali due dimensioni vengono integrate in un unico framework metodologico mediante la combinazione del technology scouting con l'analisi territoriale sviluppata attraverso sistemi GIS e indicatori sintetici relativi alla disponibilità della risorsa, alla vocazionalità pedologica, alla vulnerabilità agli incendi e alla continuità spaziale delle sugherete. Questo approccio consente di individuare non soltanto **quali tecnologie risultino maggiormente promettenti**, ma anche **quali territori presentino le condizioni più favorevoli per il loro trasferimento e sviluppo**, superando la tradizionale separazione tra ricerca scientifica, gestione forestale e pianificazione industriale.

I risultati territoriali confermano come il patrimonio sughericolo della Sardegna sia caratterizzato da un'elevata disponibilità della risorsa e da condizioni ecologiche generalmente favorevoli allo sviluppo di *Quercus suber*. Tuttavia, emerge chiaramente come l'estensione della superficie forestale non costituisca, da sola, un indicatore sufficiente per definire il valore strategico di un territorio. La combinazione tra vocazionalità pedologica, continuità della risorsa e vulnerabilità agli incendi evidenzia infatti differenti profili territoriali, suggerendo la necessità di adottare approcci multidimensionali nella pianificazione della filiera. Tale evidenza appare coerente con gli studi che riconoscono alle sugherete mediterranee un ruolo fondamentale nella conservazione della biodiversità, nella regolazione climatica e nella fornitura di servizi ecosistemici (Bugalho *et al.*, 2011). Dal punto di vista delle strategie europee, il framework sviluppato nel presente studio si inserisce pienamente nella prospettiva della **circular bioeconomy**, che promuove la valorizzazione integrata delle risorse biologiche, il recupero degli scarti industriali e la creazione di nuove catene del valore basate su materiali rinnovabili (Geissdoerfer *et al.*, 2017; Kirchherr *et al.*, 2017; Kardung *et al.*, 2021; Kardung and Drabik, 2024). In tale contesto, il sughero emerge non soltanto come materia prima rinnovabile, ma come piattaforma tecnologica in grado di coniugare sostenibilità ambientale, competitività industriale e sviluppo territoriale.

4.1 Remarks

Il presente studio consente di formulare quattro principali considerazioni.

In primo luogo, il sughero deve essere oggi considerato una **piattaforma tecnologica multifunzionale**, le cui applicazioni si estendono ben oltre gli impieghi tradizionali della filiera, coinvolgendo settori quali materiali compositi, edilizia sostenibile, bioeconomia, mobilità, manifattura avanzata ed economia circolare.

In secondo luogo, la costruzione della **Knowledge Base** dimostra come il technology scouting possa essere trasformato in uno strumento operativo di supporto alle decisioni, andando oltre la tradizionale revisione della letteratura.

In terzo luogo, l'introduzione del nuovo indicatore **Priority Cork Innovation Europe (PCIE)** rappresenta un contributo metodologico originale del presente lavoro, offrendo un sistema multicriterio per la prioritizzazione delle tecnologie applicate alla filiera del sughero.

Infine, l'integrazione tra analisi bibliografica e caratterizzazione territoriale dimostra che l'innovazione non può essere pianificata esclusivamente sulla base della maturità tecnologica, ma richiede una valutazione congiunta delle caratteristiche ecologiche, industriali e territoriali della risorsa.

4.2 Future perspectives per la Sardegna

La Sardegna possiede uno dei più importanti patrimoni sughericoli del Mediterraneo e rappresenta uno dei pochi territori europei nei quali coesistono disponibilità della materia prima, competenze forestali, tradizione industriale e potenziale scientifico. I risultati del presente studio suggeriscono che le principali opportunità di sviluppo riguardano i materiali compositi avanzati, l'edilizia sostenibile, la valorizzazione degli scarti della filiera, i biomateriali, i materiali funzionali e le applicazioni destinate ai settori della mobilità e dell'energia.

In questa prospettiva, appare strategica la realizzazione di un **Living Lab regionale dedicato all'innovazione del sughero**, capace di integrare imprese, università, centri di ricerca, enti pubblici e gestori forestali in un ecosistema permanente di sperimentazione e trasferimento tecnologico.

Parallelamente, il framework metodologico sviluppato potrebbe costituire la base per un **Osservatorio Regionale dell'Innovazione del Sughero**, alimentato dall'aggiornamento continuo della Knowledge Base, degli indicatori territoriali e del nuovo indice PCIE. Uno strumento di questo tipo consentirebbe di monitorare l'evoluzione della ricerca internazionale, orientare gli investimenti pubblici e privati e supportare la definizione delle future strategie regionali di specializzazione intelligente, rafforzando il ruolo della Sardegna quale laboratorio europeo della bioeconomia forestale e dell'innovazione nel settore del sughero.

Referenze

- Bugalho, M.N., Caldeira, M.C., Pereira, J.S., Aronson, J. and Pausas, J.G. (2011) 'Mediterranean cork oak savannas require human use to sustain biodiversity and ecosystem services', *Frontiers in Ecology and the Environment*, 9(5), pp. 278–286.
- Chesbrough, H.W. (2003) *Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology*. Boston, MA: Harvard Business School Press.
- European Commission (2018) *A Sustainable Bioeconomy for Europe: Strengthening the Connection Between Economy, Society and the Environment*. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
- European Commission (2019) *The European Green Deal*. Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, COM(2019) 640 final. Brussels.
- European Commission (2020) *A New Circular Economy Action Plan: For a Cleaner and More Competitive Europe*. Communication from the Commission, COM(2020) 98 final. Brussels.
- European Commission (2021) *New EU Forest Strategy for 2030*. Communication from the Commission, COM(2021) 572 final. Brussels.
- Fernandes, E.M., Correlo, V.M., Mano, J.F. and Reis, R.L. (2015) 'Cork–polymer biocomposites: Mechanical, structural and thermal properties', *Materials & Design*, 82, pp. 282–289.
- Geissdoerfer, M., Savaget, P., Bocken, N.M.P. and Hultink, E.J. (2017) 'The Circular Economy – A new sustainability paradigm?', *Journal of Cleaner Production*, 143, pp. 757–768.
- Gil, L. (2014) 'Cork: A strategic material', *Frontiers in Chemistry*, 2, Article 16.
- Gil, L. (2015) 'New cork-based materials and applications', *Materials*, 8(2), pp. 625–637.
- Kardung, M., Cingiz, K., Costenoble, O., Delahaye, R., Heijman, W., Lovrić, M., van Leeuwen, M., M'Barek, R., van Meijl, H., Piotrowski, S. *et al.* (2021) 'Development of the Circular Bioeconomy: Drivers and Indicators', *Sustainability*, 13(1), Article 413.

- Kardung, M. and Drabik, D. (2024) 'The European Union's circular bioeconomy: What do the indicators tell us?', *Agricultural Economics – Czech*, 70(5), pp. 199–206.
- Kirchherr, J., Reike, D. and Hekkert, M. (2017) 'Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions', *Resources, Conservation and Recycling*, 127, pp. 221–232.
- Knapic, S., Oliveira, V., Machado, J. and Pereira, H. (2016) 'Cork as a building material: A review', *European Journal of Wood and Wood Products*, 74(6), pp. 775–791.
- Leminen, S., Westerlund, M. and Nyström, A.-G. (2012) 'Living Labs as open-innovation networks', *Technology Innovation Management Review*, 2(9), pp. 6–11.
- Lichtenthaler, U. (2008) 'Open innovation in practice: An analysis of strategic approaches to technology transactions', *IEEE Transactions on Engineering Management*, 55(1), pp. 148–157.
- Mohanty, A.K., Vivekanandhan, S., Pin, J.M. and Misra, M. (2018) 'Composites from renewable and sustainable resources: Challenges and innovations', *Science*, 362(6414), pp. 536–542.
- Partanen, A. and Carus, M. (2019) 'Biocomposites, find the real alternative to plastic – An examination of biocomposites in the market', *Reinforced Plastics*, 63(6), pp. 317–321.
- Pereira, H. (2007) *Cork: Biology, Production and Uses*. Amsterdam: Elsevier.
- Reis, S., Martins, M., Freitas, V., Santos, P., Ferreira, J., Marques, A. *et al.* (2019) 'Recovery of added value compounds from cork industry by-products', *Industrial Crops and Products*, 140, Article 111599.
- Rohrbeck, R. (2010) *Corporate Foresight: Towards a Maturity Model for the Future Orientation of a Firm*. Heidelberg: Springer.
- Silva, S.P., Sabino, M.A., Fernandes, E.M., Correlo, V.M., Boesel, L.F. and Reis, R.L. (2005) 'Cork: Properties, capabilities and applications', *International Materials Reviews*, 50(6), pp. 345–365.